

REPUBLIQUE DU BURUNDI

UNIVERSITE DU BURUNDI

FACULTE DE DROIT

**DE LA PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS DEVANT
LA COUR PENALE INTERNATIONALE**

Par

Onésime BARAYOBEZA

MEMOIRE

**Présenté en vue d'obtenir le Diplôme de Master
Complémentaire en Droits de l'Homme
et Résolution Pacifique des Conflits**

Sous la Direction de : Docteur Egide MANIRAKIZA

Bujumbura, Septembre 2020

LES MEMBRES DU JURY

Président : NDAYISABA Joseph

Secrétaire : GARUNANGE Gervais

Membre en même temps Directeur de mémoire : MANIRAKIZA Egide

DEDICACE

A notre regretté père ;

A notre chère mère;

A ma chère épouse ;

A mes enfants.

REMERCIEMENTS

Aux termes de notre travail, le moment est venu de remercier toutes les personnes qui ont contribué à son élaboration.

Nous pensons aussi à tous les professeurs de l'UB au mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits, pour la formation tant juridique qu'humaine dont ils nous ont donné. Qu'ils trouvent dans les pages qui suivent le résultat de leurs efforts.

Nos sincères remerciements vont tout particulièrement à l'endroit de Docteur Egide MANIRAKIZA qui a bien voulu en assurer la direction. Malgré ses multiples occupations, il a déployé tant d'efforts pour nous soutenir et nous éclairer par ses judicieux conseils et son dévouement. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.

Nous disons grand merci à tout le personnel et aux étudiants en master complémentaire en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits à l'UB.

A tous et à chacun nous disons sincèrement merci.

Onésime BARAYOBEZA

RESUME

Sujet : **De la protection des victimes et des témoins devant la Cour pénale internationale**

Le 17 juillet 1998, 120 Etats ont adopté à Rome, le Statut de Rome la CPI instituant la cour. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des Etats ont décidé d'accepter la compétence d'une cour internationale permanente, chargé de poursuivre les crimes les plus graves commis sur le territoire ou par leurs ressortissants, à compter de l'entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1^{er} juillet 2002. La Cour pénale internationale ne remplace pas les tribunaux nationaux. Le Statut de Rome rappelle que chaque Etat a le devoir d'exercer sa compétence pénale vis-à-vis des responsables de crimes internationaux.

Novatrice, la Cour est pour les victimes auxquelles les instances pénales internationales n'offraient jusque-là que peu de place. Existant uniquement à travers le statut des témoins devant les Tribunaux ad hoc, les victimes sont devenues des acteurs à part entière devant la Cour. Elles peuvent exprimer leurs préoccupations, être représentées et espérer une réparation. Mais pour les victimes, comme pour la plupart des témoins d'ailleurs, participer à la procédure devant la Cour n'est pas une démarche facile. Beaucoup craignent que leur participation ait des conséquences sur leur sécurité.

Or, pour la Cour, la présence des témoins et des victimes lors de la procédure est primordiale. Sans protection adéquate, ces personnes vulnérables ne participaient pas à la procédure, ce qui menacerait ainsi la capacité de la Cour d'établir la vérité judiciaire et de rendre justice.

Outre l'introduction générale et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres.

Au premier chapitre, le présent travail est centré sur l'étude du cadre conceptuel dans lequel nous avons traité entre autres la présentation de la Cour pénale internationale, la notion de victime et témoins au sens de la CPI ainsi que la protection de ces dernières. Dans le second chapitre, il était question de la protection des victimes devant la CPI tandis que troisième chapitre qui est le dernier est porté sur la protection des témoins devant la CPI.

Dans la conclusion, nous avons conclu que la CPI assure bien la protection des victimes et des témoins devant ladite cour et nous avons émis quelques recommandations envers les victimes et/ou témoins ainsi que la CPI.

ABSTRACT

Title: The Protection of Victims and Witnesses before the International Criminal Court

This study examines the protection of victims and witnesses before the International Criminal Court (ICC), established by the Rome Statute adopted on 17 July 1998. As the first permanent international criminal jurisdiction, the ICC prosecutes the most serious crimes while reaffirming the primary responsibility of States to address international crimes at the domestic level. A major innovation of the ICC lies in its recognition of victims as autonomous participants able to express their views, be represented, and seek reparations beyond their traditional role as witnesses in earlier international tribunals.

However, meaningful participation remains hindered by significant security concerns. Effective protection measures are therefore indispensable to ensure the presence of victims and witnesses, which is crucial for establishing judicial truth and administering justice. Structured in three chapters, the dissertation presents the conceptual framework of victim and witness protection, analyses the specific mechanisms applicable to victims, and examines those addressing witness protection. The study concludes that the ICC has developed a solid and functional system of protection, while identifying areas requiring reinforcement. Recommendations are proposed both for individuals engaging with the Court and for the ICC itself to enhance the effectiveness and sustainability of its protective measures.

TABLE DES MATIERES

LES MEMBRES DU JURY	i
DEDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
RESUME	iv
ABSTRACT	v
TABLE DES MATIERES	vi
SIGLES ET DES ABREVIATIONS	viii
AVANT-PROPOS	ix
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL	5
Section I. Présentation de la Cour pénale internationale	5
§1. Origines	5
§2. Les organes de la CPI.....	6
§3. La saisine.....	9
Section II. La notion de victime au sens de la CPI	14
Section III. La notion de témoin au sens de la CPI	16
Section IV. La notion de protection des témoins ou victimes au sens de la CPI	17
CHAPITRE II : LA PROTECTION DES VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE	19
Section I : Le Greffe	19
§1. Le mandat de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins	20
§2. Le rôle de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins.....	20
Section II : Le Bureau du Procureur	28
§1. Le Procureur.....	28
§2. De retarder la divulgation à la défense	28
§3. De la division des enquêtes du Bureau du Procureur.....	29

Section III. Les États parties à la CPI et les organisations internationales	29
§1. Les États parties à la CPI.....	30
§2. Les organisations internationales	30
CHAPITRE III : LA PROTECTION DE TEMOINS DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE	32
Section I. La protection des témoins pendant la phase d'enquête et d'instruction	32
§1. La protection des témoins.....	32
§2. Procédure de protection des témoins.....	33
§3. Les mesures spéciales en vertu de la règle 88	36
§4. Mesures de protection à l'égard de l'accusé	37
Section II. La protection des témoins pendant la phase de jugement	37
§1. Les mesures de protection à l'égard du public et des médias	38
§2. Les mesures de protection visant à éviter un nouveau traumatisme	40
Section III. La protection des témoins pendant la phase d'exécution des peines	42
§1. Protection des témoins à l'issue du procès	42
§2. La fin de protection des témoins	43
CONCLUSION GENERALE	46
BIBLIOGRAPHIE	50

SIGLES ET DES ABREVIATIONS

A.G	: Assemblée Générale
ACIDH	: Action Contre l'Impunité pour les Droits Humains
Art.	: Article
BdP	: Bureau du Procureur
CICR	: Comité International de la Croix Rouge
CPI	: Cour Pénale Internationale
FIDH	: Fédération Internationale des Droits de l'Homme
HCR	: Haut-Commissariat pour les Réfugiés
N.U	: Nations-Unies
N.Y.	: New york
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
ONU	: Organisation des Nations Unies
ONUDC	: Organisation des Nations unies contre la Drogue et le Crime
Op.cit.	: Opere citato, ouvrage déjà cité.
PUF	: Presses Universitaires de France
R.I.C.R	: Revue Internationale de la Croix Rouge.
RDC	: République Démocratique du Congo
Rés/A.	: Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies
RG	: Règle Générale
RPP	: Règle de Procédure et de Preuve
TPIR	: Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY	: Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
UVT	: Unité d'aide aux Victimes et aux Témoins
Vol.	: Volume

AVANT-PROPOS

La protection des victimes et des témoins devant la Cour pénale internationale (CPI) est un élément essentiel pour garantir la justice et la sécurité des personnes impliquées dans les procédures judiciaires. L'article 68 du Statut de Rome, qui a institué la CPI, prévoit des mesures de protection pour les victimes et les témoins, notamment la possibilité de dépositions à huis clos et l'utilisation de moyens technologiques pour protéger leur identité.

La CPI a mis en place une Division d'aide aux victimes et aux témoins (DATV) qui est chargée de fournir une assistance et une protection aux victimes et aux témoins. La DATV travaille en étroite collaboration avec les États parties pour assurer la sécurité et le bien-être des victimes et des témoins.

Les mesures de protection peuvent inclure la non-divulgence de l'identité du témoin, la tenue d'audiences à huis clos, et l'utilisation de moyens techniques pour faciliter le témoignage des victimes ou des témoins vulnérables. La CPI peut également ordonner des mesures de protection pour les victimes et les témoins qui sont menacés ou qui ont subi des violences.

La protection des victimes et des témoins est un élément clé pour garantir la crédibilité et l'efficacité de la justice pénale internationale. La CPI continue de travailler pour renforcer les mécanismes de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le témoignage, à l'instar d'autres modes de preuve, acte par lequel une personne atteste de l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance, apparaît à travers toutes les étapes de la procédure comme le plus déterminant, la preuve littérale faisant le plus souvent défaut¹.

Le Statut de Rome régissant la CPI s'inspire des Statuts du Tribunal de Nuremberg, du TPIY et du TPIR, et prévoit à son art.68, des avancées significatives en matière de protection des témoins et des victimes devant la Cour notamment ; en renforçant des services à leur rendre par l'Unité d'Aide aux victimes et aux témoins (UVT), l'élaboration d'un budget spécial destiné à ces dernières, l'organisation dans certains cas des huis clos, la confidentialité des dossiers des témoins qu'ils soient de l'accusation ou de la défense, etc.

L'article 68.1 du Statut de Rome fonde l'obligation générale de la Cour de protéger et soutenir les victimes et les témoins :

« La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe (...) et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier et sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre les enfants. (...) ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial ».

Fournir protection, soutien et assistance aux victimes tout au long du processus judiciaire est fondamental pour garantir l'accès des victimes à la justice, tel que prévu dans de nombreux instruments internationaux².

En dépit de toutes ces garanties, la crainte des représailles constitue un obstacle majeur à la participation des témoins et des victimes aux procédures organisées par la CPI. De même, la plupart des victimes et des témoins sont trop souvent démunis et traumatisés à tel point qu'ils ne perçoivent plus la nécessité de leur contribution à apporter à une juridiction encore assez éloignée comme la CPI. Il faut pouvoir les transporter, les soigner, les stimuler, les encadrer, etc.

¹ <https://www.undcos.org> le 13/02/2020 à 14h05min.

² Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale dans la résolution 40/34 du 29/11/1985, principes 10 et 12.

Mais aussi et surtout, empêcher que « la personne soit assassinée »³ comme ce fut le cas de Milan LEVAR de nationalité croate, assassiné en 2001 après avoir accepté de témoigner devant le TPIY contre des croates coupables d'exactions contre les Serbes⁴.

Dans le passé, les tribunaux pénaux internationaux n'ont accordé que peu d'attention aux victimes et aux témoins. Au procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, une bonne partie de la procédure reposait sur des sources écrites et les victimes n'ont été appelées à titre de témoins qu'occasionnellement. Dans les années 1990, les tribunaux pénaux internationaux spéciaux (ex-Yougoslavie et Rwanda) ont fait davantage appel aux témoignages des victimes et, en conséquence, se sont montrés plus ouverts à l'idée que les victimes ne devaient pas être victimisées davantage par le système de justice pénale internationale. Des efforts importants ont alors été faits pour mieux protéger au moins les victimes qui témoignent. Toutefois, deux choses ont été clairement exclues : premièrement, les victimes n'étaient d'aucune façon parties à la procédure pénale ; et deuxièmement, très peu de dispositions ont été prises relativement aux réparations dans le meilleur des cas, les victimes devaient s'adresser aux tribunaux nationaux en se fondant sur un jugement international faisant jurisprudence contre leur agresseur, mais en pratique, cela ne s'est presque jamais fait.

Les États parties qui doivent également collaborer avec la CPI n'ont pas de programme de protection et/ou d'accompagnement des témoins ou victimes, ce qui devient de fait une mission assurée par les ONG en relation ou non avec la Cour.

A voir tous ces problèmes que rencontre la Cour en matière de protection des victimes et des témoins, c'est dans ce cadre que s'inscrit notre travail intitulé :

« DE LA PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE » il y a quelques questions qui retiennent notre attention particulière à savoir :

Qui sont les acteurs en matière de protection des victimes et des témoins devant la CPI ?

Quelles sont les mesures de protection des victimes et témoins que la CPI met en place durant toutes les différentes phases de la procédure ?

³ <https://www.hrw.org> le 13/02/2020 à 16h15min.

⁴ <https://www.icty.org> le 13/02/2020 à 16h03min.

La CPI a été créée en 1998 par l'adoption du Statut de Rome. Entrée en vigueur il y aura bientôt dix-huit ans, cette Cour représente une avancée majeure en ce qu'elle est la première, et actuellement l'unique juridiction pénale internationale permanente à vocation universelle.

Le Statut de Rome prévoit que la Cour dans son ensemble prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins⁵. La protection, l'assistance et le soutien font partie intégrante du mandat de la Cour, et ce à tous les stades de la procédure.

La protection des victimes et des témoins demeure tout de même critiquable étant donné plusieurs paramètres entrant en ligne de compte au même moment entre autres le déplacement du lieu de résidence jusqu'au siège de la Cour, la confidentialité, le droit de l'accusé à contre-interroger les témoins à charge implique en principe que l'accusé et son conseil soient informés de l'identité des témoins appelés à la barre avant qu'ils ne procèdent à leur interrogatoire. Ceci dénote que les droits des victimes risquent bien d'être sacrifiés sur l'autel des droits de la défense bien qu'il soit encore soutenu que certaines informations soient cachées à l'accusé. N'est-ce pas une contradiction ? Il s'avère nécessaire de souligner que cette mesure entre en violation même du procès équitable.

Novatrice, la Cour l'est également pour les victimes auxquelles les instances pénales internationales n'offraient jusque-là que peu de place. Existant uniquement à travers le statut de témoin devant les Tribunaux ad hoc, les victimes sont devenues des acteurs à part entière devant la Cour. Elles peuvent exprimer leurs vues et préoccupations, être représentées et espérer une réparation⁶.

Mais, pour ces victimes, comme pour les témoins, participer à la procédure n'est pas une chose facile. Le fait qu'ils rencontrent avec leurs bourreaux, ils peuvent être encore traumatisés et ces personnes risquent également de faire l'objet de représailles dès qu'ils se trouvent surtout en dehors de l'enceinte de la Cour.

Afin de les rassurer dans la démarche et parce que pour la Cour, leur présence est absolument nécessaire pour faire ressortir la vérité judiciaire, les textes organisant l'activité de la Cour prévoient toute une série de mesures de protection destinées aux victimes et aux témoins.

⁵ Article 68.1 du Statut de Rome

⁶ PURL:<http://www.legal-tools.org/doc/bcldle> le 18/12/2020 à 11h

La question de la protection des victimes et témoins doit se poser non seulement lors de la phase d'enquête et d'instruction (avant le procès pénal) et lors de la phase de jugement (pendant le procès pénal), mais également lors de la phase d'exécution des peines (après le procès pénal)⁷.

Outre l'introduction générale et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres ;

Au premier chapitre, le présent travail s'appesantira sur l'étude du cadre conceptuel dans lequel nous verrons entre autres la présentation de la Cour pénale internationale, la notion de victime de témoin au sens de la CPI ainsi que de la protection des victimes et des témoins. Le second chapitre analysera la protection des victimes devant la cour pénale internationale tandis que le troisième chapitre qui est le dernier portera sur la protection des témoins devant la Cour pénale internationale.

⁷ Isabelle., PI. *résumé exécutif d'une étude sur la protection des victimes et des témoins en RCD.*, www.proctioninternationale.org, le 05/02/2020 à 9h15

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL

Ce chapitre est consacré à l'élucidation des concepts clés que comprend le sujet de l'étude. Ainsi, il sera divisé en quatre sections qui traiteront respectivement de la présentation de la Cour pénale internationale, la notion de victime, la notion de témoin au sens de la CPI ainsi que la protection des victimes et des témoins. Dans la première section, il sera question d'expliquer en long et en large l'origine de la CPI, de ses organes, la saisine de cette juridiction ainsi que l'exécution des peines. La deuxième section quant à elle nous parle de l'article 85 de la règle de procédure et de preuve de la CPI qui définit la victime. Quant à la troisième section, elle se penche sur les types de témoins qui peuvent avoir besoin d'une protection, tandis que la dernière section nous relate la notion de protection de victime et témoin.

Section I. Présentation de la Cour pénale internationale

§1. Origines

Le Statut de la CPI a été adopté à Rome, le 17/07/1998, à l'issue d'une conférence diplomatique internationale organisée sous l'égide de l'ONU. Ce Statut est entré en vigueur le 1^{er} juillet 2002 et la Cour, dont le siège se trouve à la Haye (Pays Bas), a été effectivement mise en place en mars 2003, après la nomination du procureur, des juges et du greffier. En juin 2006, 100 États avaient ratifié le Statut de Rome et 139 pays l'avaient signé⁸.

Cette cour vient combler un vide concernant la répression pénale par la Communauté internationale des crimes internationaux les plus graves et est une promesse de justice pour les victimes. Son Statut a été adopté dans le but de poursuivre le travail des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR). Elle est compétente pour juger sous certaines conditions, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression⁹.

Cependant, contrairement au Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal pour le Rwanda, la CPI connaît une limite à sa compétence internationale par le fait qu'elle n'a pas primauté sur les juridictions internes. Sa compétence reste subsidiaire.

⁸ <https://www.institut-numérique.org.le> 11/02/20 à 10h.

⁹ Art.5 du Statut de Rome

L'existence de poursuites devant des juridictions nationales empêchera l'action de la Cour, sauf si elle parvient à prouver que l'État en question ne veut pas ou ne peut pas faire aboutir ces procès¹⁰. Le but de cette approche est d'encourager les États à exercer leur compétence chaque fois que cela est possible.

Un autre compromis posé lors de sa création consacre l'exigence du consentement des États pour le fonctionnement de la Cour. En effet, qu'il s'agisse de génocide, des crimes contre l'humanité ou de guerre, la Cour ne peut juger ces crimes qu'après acceptation de la compétence de la Cour par l'État de la nationalité du criminel, par l'État sur le territoire duquel le crime a été commis¹¹ ou par la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU.

§2. Les organes de la CPI

Conformément à l'article 34 du Statut de Rome de la Cour pénale, la Cour est composée de quatre organes à savoir : la Présidence, les Chambres, le Bureau du Procureur et le Greffe.

La Présidence

L'article 38 du Statut de Rome a trait à la Présidence de la CPI. Cet organe est constitué du Président, du Premier Vice-Président et du Second Vice-Président, tous les trois élus pour trois ans à la majorité des juges de la cour.

La Présidence est en charge de la bonne administration de la cour, à l'exception du Bureau du Procureur, ainsi que d'autres fonctions déterminées par le Statut. Ainsi, la Présidence peut par exemple décharger un juge (art.41 du Statut de Rome), le Procureur ou un procureur adjoint (art.42-6 du Statut de Rome), des fonctions qui leur sont attribuées.

De manière générale, la Présidence intervient dans deux autres domaines en dehors de l'administration de la Cour : les affaires judiciaires et les relations extérieures. Elle conclut ainsi les accords de coopération liant la Cour et les États, constitue les Chambres, leur assigne des affaires, ou encore supervise le travail du Greffe. Enfin, il est intéressant de noter que la Présidence agit en coordination avec le Procureur en ce qui concerne les questions d'intérêt commun¹².

¹⁰ Art.17 du Statut de Rome

¹¹ Art.12 du Statut de Rome

¹² Revue belge de droit international 2021/2-éditions Bruylant, Bruxelles

A. Les Chambres

Les chambres assument la fonction d'ordonner les mesures nécessaires de protection et d'assurer que ces mesures ont été mises en place par les autres organes de la Cour. L'art.57.3.c décrit l'obligation générale de la chambre préliminaire d'assurer « la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins ». La chambre préliminaire a le devoir de s'assurer que les mesures effectives sont en place au stade préliminaire et à celui de l'enquête.

La Cour est composée de trois sections, regroupant au total dix-huit juges, qui siègent au sein de trois types de chambres. Ces juges sont élus par l'Assemblée des États parties sur la liste des candidats présentés par les États parties. Les candidats sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, et connues pour leur impartialité et leur intégrité ; ils doivent avoir une compétence reconnue en droit international, tel le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Une grande expérience dans une profession juridique est aussi requise. Les États parties veillent dans le choix des juges à une représentation des principaux systèmes juridiques du monde et à une représentation équitable entre les zones géographiques et entre les hommes et les femmes. Le mandat des juges est de neuf ans non renouvelables. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle¹³. Ces juges demeurent au sein de leur section pendant trois ans et continuent d'y siéger jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître. Ces sections sont chargées des fonctions judiciaires de la Cour.

Tout d'abord la section préliminaire, séparée en deux chambres, est composée de six juges. Les fonctions assumées par ces Chambres sont exercées par un juge unique ou par trois juges. Les Chambres préliminaires ont un rôle à jouer depuis la phase précédent l'ouverture d'une enquête jusqu'à la confirmation des charges pour le renvoi en jugement devant une Chambre de première instance.

Ensuite, la section de première chambre est séparée en sept chambres (mais la Chambre V est séparée en deux Chambres). Cette section est composée de six juges au moins. Actuellement, elle est en compte sept. Les Chambres de première instance jugent les affaires dont elles sont saisies par une ordonnance de renvoi en provenance des Chambres préliminaires.

¹³ Art.39 du Statut de Rome

Elles ont pour rôle de statuer sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé et de fixer la peine le cas échéant¹⁴.

Enfin, la section des appels est composée de cinq juges, parmi lesquels figure le Président de la Cour. La Chambre d'appel est constituée de tous les juges affectés à cette section. Le Procureur ou la personne condamnée peuvent interjeter appel de la décision prononcée par une Chambre de première instance. La Chambre d'appel peut ensuite décider d'annuler ou de modifier cette décision, ou bien d'ordonner la tenue d'un nouveau procès devant la Chambre de première instance composée de manière différente. Le Procureur et la personne condamnée peuvent également interjeter appel d'autres décisions rendues au cours de la procédure, que ce soit par la Chambre préliminaire ou par la chambre de première instance, de même que des ordonnances de réparation. Enfin, la Chambre d'appel peut connaître des demandes de révision d'une décision définitive prononcée sur la culpabilité ou sur la peine, de même que des demandes de réexamen des peines¹⁵.

B. Le Bureau du Procureur

A la tête du Bureau du Procureur se trouve le Procureur. Aux côtés du Procureur se trouve le Procureur Adjoint qui est responsable des trois divisions qui composent le Bureau du Procureur : Division des enquêtes, la Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération et la Division des poursuites¹⁶.

Le Bureau du Procureur est chargé des enquêtes et des poursuites au sujet des crimes relevant de la compétence de la Cour.

C. Le Greffe

Le Greffe de la Cour pénale internationale a en charge les aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour. Il fournit un soutien administratif aux organes de la Cour, tant au siège que sur terrain.

Le Greffe est dirigé par le Greffier, élu par les juges pour un mandat de cinq années et rééligible une fois. Il peut être secondé par un greffier-adjoint, lui aussi élu. Le Greffier exerce son mandat sous l'autorité du Président de la cour. Parmi ses services, le greffe crée une Unité d'aide aux victimes et aux témoins.

¹⁵ <http://www.icc.int/fr>, le 11/02/20 à 14h48min.

¹⁶ Art.42 du Statut de Rome

Cette Unité est chargée d'aider les victimes et les témoins qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles leur déposition peut faire courir un risque, notamment leur famille ; elle prévoit les mesures à prendre pour assurer leur protection.

N.B : La convention qui crée la Cour prévoit aussi la constitution d'une Assemblée des États¹⁷, au sein de laquelle chaque État partie dispose d'un représentant. C'est cette Assemblée, et non pas la Cour elle-même, qui est notamment chargée d'adopter et d'amender le règlement de procédure et de preuve, de donner à la présidence, au procureur et au greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour, d'examiner et d'arrêter le budget et d'examiner toute question relative à la non-coopération des États¹⁸.

§3. La saisine

A. L'exercice de la saisine

Le Statut prévoit que la Cour pourra être saisie par un État partie, par le Conseil de Sécurité, mais aussi par le procureur du tribunal de sa propre initiative. Le Procureur agit dans ce cas sous le contrôle d'une Chambre préliminaire. En cas de saisine par un État partie ou par un procureur, la compétence de la Cour n'est cependant possible que si l'État sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'État de nationalité du criminel est partie au Statut de la Cour. Seule la saisine par le Conseil de Sécurité permet d'échapper à cette limitation. Il est aussi possible pour un État non partie au Statut, mais qui est l'État de nationalité de l'accusé ou l'État où le crime a été commis, d'accepter la compétence de la Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors coopérer pleinement avec la Cour.

En outre, même si la Cour est déjà saisie, le Conseil de Sécurité peut à tout moment, en invoquant ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l'ONU, interrompre ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien les enquêtes que les poursuites. La même suspension s'étend sur une période de douze mois renouvelable¹⁹.

¹⁷ Art.112 du Statut de Rome

¹⁸ <http://www.icc.int/fr>, le 11/02/20 à 14h48min.

¹⁹ G., Niyungeko, *Op.cit.*, cours aux étudiants de mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits, 2019

B. Compétence *ratione materiae*

L'art.5 énonce les crimes pour lesquels la Cour est compétente. Il s'agit de crime de génocide, crime contre l'humanité, de crime de guerre et le crime d'agression.

Le crime de génocide est défini à l'art.6 du Statut de Rome. Aux fins du Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des crimes ci-après, commis dans l'intention de détruire, de tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

- a. Meurtre de membres du groupe,
- b. Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des membres du groupe,
- c. Soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe,
- d. Mesures visant à entraver les connaissances au sein du groupe,
- e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe²⁰.

On entend par « crimes contre l'humanité » certains actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et connaissance de cette attaque.

Les attaques prohibées sont les suivantes :

- a. Le meurtre,
- b. L'extermination,
- c. La réduction en esclavage,
- d. La déportation ou, le transfert force de population,
- e. L'emprisonnement,
- f. La torture,
- g. Le viol et les autres formes de violence sexuelle et de persécution graves à l'encontre d'un groupe identifiable,
- h. Les disparitions forcées de personnes,
- i. Le crime d'apartheid,
- j. Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale²¹.

²⁰ Art.6 du Statut de Rome

On entend par « crimes de guerre » les actes qui constituent une violation des lois internationalement reconnues en matière de droit de la guerre et d'autres actes qui sont prohibés dans le cadre de conflits armés. Cette définition s'applique aux conflits internationaux armés entre États et aux conflits armés non internationaux comme les guerres civiles.

Les actes prohibés dans le cadre de conflits armés internationaux comprennent les actes suivants :

- a. Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949,
- b. L'homicide intentionnel,
- c. La torture ou traitements inhumains,
- d. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé,
- e. La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,
- f. La déportation ou le transfert illégal ou détention illégale,
- g. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités,
- h. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle.

Les actes prohibés dans le cadre de conflits armés non internationaux comprennent les actes suivants commis contre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités :

- a. Le meurtre,
- b. Les mutilations, les traitements cruels et la torture,
- c. La prise d'otages,
- d. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile,
- e. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques ou des hôpitaux,
- f. Le pillage,
- g. Le viol et autres formes de violence sexuelle,

²¹ Art.7 du Statut de Rome, <http://www.icc.cpi.int/> le 30/4/2020 à 10h01'

- h. Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités²².

On entend par acte d'agression l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

- a. L'invasion ou l'attaque par des forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie d'un territoire d'un autre État,
- b. Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État,
- c. Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État,
- d. L'attaque par les forces armées d'un État des forces armées d'un autre État,
- e. L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État,
- f. L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent,
- g. Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers,
- h. L'envoi par État ou au nom d'un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes²³.

²² Art. 8 du Statut de Rome, <http://www.icc.cpi.int/> le 30/4/2020 à 10h01'

²³ Art.8 bis du Statut de Rome, <http://www.icc.cpi.int/> le 30/4/2020 à 10h01'

C. Compétence *ratione personae*

La Cour est compétente à l'égard de toute personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence, à l'exception des personnes qui ont moins de dix-huit ans au moment où elles commettent les faits²⁴.

Le Statut de la Cour prévoit expressément qu'aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les crimes sur lesquels elle a compétence.

L'art.27 du statut de Rome précise à ce sujet que la Cour sera compétente pour toute personne, sans distinction fondée sur l'exercice de fonctions officielles. En particulier, les dirigeants tels que les chefs d'État et de gouvernement, les membres de gouvernement ou les parlementaires, les représentants élus ou les fonctionnaires ne pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leur statut pour échapper à leur responsabilité pénale ou pour demander à bénéficier de circonstances atténuantes durant leur procès²⁵. Cet article confirme les principes énoncés par la jurisprudence du tribunal de Nuremberg et des deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et leur donne valeur juridique permanente et obligatoire²⁶.

D. La compétence *ratione loci*

La CPI a une compétence territoriale universelle, du moins lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre VII de la charte²⁷.

En dehors de cette hypothèse, la CPI s'exerce sur le territoire des États membres ou un crime a été commis, ou non membres lorsque l'auteur du crime est ressortissant d'un État membre. La cour est également compétente à l'égard des personnes ressortissant d'un État non membre mais qui a ponctuellement accepté sa compétence pour un crime qui est commis sur son territoire ou qui implique ses nationaux sur un territoire d'un État non membre.

²⁴ Art.26 du Statut de Rome

²⁵ Art. 27 du Statut de Rome

²⁶ Annuaire français de droit international XLIII-1997-CNRS édition, Paris, disponible https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085-1997_num_43_1_3454 le 07/05/2020 à 15h30

²⁷ La CPI a déjà été saisi par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre VII de la situation au Darfour par la résolution S/Rés.1593(2005) du 31/3/2005.

E. La compétence *ratione temporis*

Ratione temporis, la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut. Des considérations d'opportunité politique jouent ici, mais les questions relatives à l'éventuelle rétroactivité des incriminations définies par les statuts des autres tribunaux pénaux internationaux apparaissent aussi, à nouveau, en filigrane.

Un État qui devient Partie au statut accepte par là même compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5. Si un État devient Partie au statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en Vigueur du statut pour cet État, sauf si ledit État fait une déclaration d'acceptation (article 11)²⁸.

F. Exécution des peines

Les peines encourues devant la Cour sont l'emprisonnement pendant trente ans au plus ou l'emprisonnement à perpétuité²⁹. Des amendes et la confiscation des profits, biens et avoirs tirés du crime sont aussi applicables. Elle sera la seule Cour internationale qui pourra condamner des individus à de telles peines³⁰.

Les peines d'emprisonnement sont purgées dans un État choisi par la Cour parmi les États qui ont déclaré qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. L'exécution de la peine est soumise au contrôle de la Cour ; les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution de ces peines. Seule la Cour peut se prononcer sur la demande de révision³¹.

Section II. La notion de victime au sens de la CPI

L'article 85 du règlement de procédure et de preuve de la CPI décrit ainsi les victimes : « toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour ».

Il n'est pas nécessairement rare de voir une victime agir en tant que témoin ; toutefois, ce ne sont pas tous les témoins qui ont été des victimes et ce ne sont pas toutes les victimes qui seront appelées à témoigner.

²⁸ E., MANIRAKIZA., *Droit international pénal*, cours aux étudiants de mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits, 2019

²⁹ Art.77.1. a, b. STATUT DE ROME

³⁰ Art.77.2. a, b. STATUT DE ROME

³¹ Art.84., STATUT DE ROME

Néanmoins, lorsque des victimes comparaissent comme témoins dans le cadre d'une procédure judiciaire, un certain nombre de questions doivent être abordées, comme leur sécurité (des personnes peuvent faire l'objet de menaces lorsqu'on commence à savoir dans leur communauté qu'ils témoigneront) et la fréquence élevée de traumatismes psychiques de même qu'un risque concomitant d'entraîner un nouveau traumatisme chez les victimes qui témoignent.

Par conséquent, l'article 68.1 dispose que « la Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins ». Parmi les mesures qui sont employées le plus fréquemment, mentionnons le recours aux huis clos ou le retranchement de renseignements permettant au public de reconnaître les témoins.

En dernier recours, les témoins peuvent être réinstallés. La CPI tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe ..., et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants.

Comme dans bon nombre de dispositions ayant trait aux victimes, une mise en garde voulant que ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial est donnée. Une division d'aide aux victimes et aux témoins a été créée au sein du Greffe (service administratif de la CPI), laquelle procède à l'évaluation des vulnérabilités, aide les victimes tout au long de leur expérience à la CPI et offre une aide médicale et psychologique. La division a même mis sur pied une ligne d'écoute téléphonique.

La CPI reconnaît deux types de victimes qui peuvent participer à une procédure :

- Les personnes physiques qui ont subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Les victimes individuelles qui souhaitent participer à la procédure doivent remplir le formulaire de demande de participation pour les personnes physiques³².

³² CPI., *Guide de la victime*, p.13

- Les organisations ou institutions dont un bien consacré à certaines activités (religion, éducation, art, sciences, charité ou action humanitaire, ou encore des monuments historiques ou des hôpitaux)³³ a subi un dommage du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI.

Les organisations et institutions doivent présenter leur demande de participation en remplissant un formulaire distinct, à savoir le formulaire de demande de participation pour les organisations. Seuls les représentants dûment autorisés d'une organisation ou d'une institution peuvent remplir le formulaire de demande³⁴.

Section III. La notion de témoin au sens de la CPI

C'est une personne disposant d'informations cruciales pour une procédure judiciaire y compris pénale³⁵.

Plusieurs types de témoins peuvent déposer devant la Cour.

Les témoins des faits ont des connaissances et déposent au sujet de ce qui s'est passé. Il peut s'agir de témoins qui ont subi un préjudice et témoignent de ce qui leur est arrivé. Certains peuvent également avoir la qualité de victime participant à la procédure devant la Cour ; ils ont alors la double qualité de témoin et de victime.

Les témoins privilégiés ont eu des rapports directs avec l'accusé.

Les témoins experts déposent sur des questions relevant de leur domaine de compétence et sont, par exemple, experts en balistique ou en médecine légale.

Les témoins de situation aident à établir des faits essentiels concernant le contexte dans lequel le conflit a eu lieu et peuvent notamment être des professeurs ou des représentants d'une ONG.

Ces témoins peuvent être cités à comparaître, ou appelés à déposer, par le Bureau du Procureur, la Défense, le représentant légal des victimes ou les juges eux-mêmes³⁶.

Par contre, l'Organisation des Nations-Unies contre la drogue et le crime catégorise les témoins en trois catégories.

³³ Art.85 RPP de la CPI, [http : www.icc-cpi.int/library/](http://www.icc-cpi.int/library/)

³⁴ CPI., *Guide de la victim*, p.13

³⁵ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC):www.unudc.org

³⁶ <https://www.icc-cpi.int/about/witness.le> 20/4/2020 à 11h05.

- ✓ Les collaborateurs de la justice : ce sont des personnes, parfois déjà condamnées, qui font l'objet de poursuites pénales liées à l'infraction dont ils sont témoins et décident de coopérer avec les autorités en livrant un témoignage.
- ✓ Les victimes témoins : ce sont les témoins qui sont des victimes directes de l'infraction faisant l'objet de poursuites.
- ✓ D'autres types de témoins : cela comprend les experts qui témoignent en vertu de leurs connaissances spécialisées, tels que les experts légistes, ou encore des officiers de police ou des indicateurs, qui peuvent ou non faire l'objet de poursuites malgré leurs liens étroits avec les accusés, ou des témoins oculaires ayant vu les activités criminelles en question³⁷.

Section IV. La notion de protection des témoins ou victimes au sens de la CPI

Le terme protection des témoins définit une large gamme de mesures applicables à tout moment de la procédure pénale afin de protéger les témoins et, par-là, de s'assurer de leur coopération pleine et entière pour fournir un témoignage³⁸.

Il existe plusieurs formes de protection des témoins pouvant être mises en œuvre au cours de la procédure pénale. Tout d'abord, il y a des mesures de police ou une forme de protection adaptée. Ceci est en général applicable avant un procès, mais peut également être mis en place pendant et après ce dernier. Deuxièmement, des mesures judiciaires ou des mesures de protection applicables pendant le procès peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaires. Celles-ci sont habituellement appliquées durant le procès, mais peuvent être maintenues après le verdict. Enfin, la protection des témoins peut s'effectuer dans le cadre d'un programme de protection officiel³⁹.

Ces mesures et dispositions varient en fonction de :

- Besoins propres et de la situation de chacune des personnes courant un risque ;
- Stade de l'enquête et des poursuites ; facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe, l'état de santé et la nature du crime.

³⁷ Institut d'études de sécurité. *Protection des témoins : aider la justice aux infractions complexes*, août 2013, p2,3

³⁸ Njeri, J., *Witness protection: The missing cornerstone in Africa's criminal justice systems*, 1/9/2014, www.issafrica.

³⁹ C.;Mahony., *The justice sector afterthought :Witness protection in Africa*,Tshwane :Institut d'études de sécurité,2010.www.issafrica

Ainsi les personnes qui peuvent bénéficier ces dernières sont :

- Les victimes ;
- Les témoins et
- Les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque. C'est notamment le cas de leurs membres de famille⁴⁰.

Par contre le programme protection des victimes et témoins est un programme secret, officiel qui prévoit, dans le cadre de critères rigoureux, la réinstallation et le changement d'identité de témoins ou victimes menacés par un groupe criminel du fait de leur coopération avec les autorités⁴¹.

Dans ce chapitre, il était question d'éclairer le lecteur surtout en ce qui est de la présentation de la CPI, la notion de victime et de témoin au sens de la Cour ainsi que la notion de protection de victime ou témoin.

Dans le chapitre qui suit, nous allons voir la protection des victimes devant la CPI dans lequel on aura l'occasion de voir quels sont les acteurs qui sont chargés de la protection des victimes ainsi que les différentes mesures qui sont appliquées.

⁴⁰ ACIDH., Lubumbashi, avril 2011, p10.

⁴¹ UNODC., *Bonne pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée*, NY., 2009,116p.

CHAPITRE II : LA PROTECTION DES VICTIMES DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Tous les organes de la CPI tiennent compte de la sécurité des victimes. Mais leur protection est particulièrement assurée par le Greffe à travers son Unité d'aide aux victimes et aux témoins. Le Bureau du Procureur travaille en étroite collaboration avec le l'UVT pour assurer la protection de ces dernières afin d'éviter que « la preuve soit assassinée ». Il y a également les États parties à la CPI ainsi que les organisations internationales en l'occurrence le HCR qui aident à la protection des victimes après le procès.

Section I : Le Greffe

Au sein du Greffe, l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins a été créée conformément à l'article 43.6, dans le but de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Les obligations de l'UVT comprennent l'établissement de programmes à court et à long terme pour leur protection⁴² et une assistance dans l'obtention de soins médicaux et psychologiques⁴³.

Également l'UVT négocie les accords entre les États concernant la réinstallation et le soutien sur le territoire des victimes traumatisées. Les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions du personnel de l'UVT sont fixées par le greffier en accord avec la présidence et le procureur (art.44, 1 et 2). Ce personnel doit avoir des compétences particulières dans les domaines suivants : la protection et la sécurité des témoins, les aspects psychologiques des procédures pénales, la spécificité et la diversité culturelle, l'assistance sociale, etc. (art.19 R.P)

Bref, l'art.19 du règlement de procédure et de preuve de la CPI exige que l'UVT soit composée d'un personnel qualifié.

⁴² Règle 17.2.a.i.

⁴³ Règle 17.2.a.iii.

§1. Le mandat de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins

« L'UVT facilite l'interaction entre les victimes et les témoins et la Cour. Elle fournit le soutien, la protection et l'assistance aux témoins et aux victimes qui comparaissent devant la Cour et aux autres personnes à risque, à tous les stades de la procédure.

L'Unité s'assure du respect de leur dignité et préserve de préjudices additionnels. Par ailleurs, l'Unité propose ses conseils et son assistance, notamment à travers des formations aux organes de la Cour.

L'UVT est tenue au principe de confidentialité et s'efforce d'appliquer les standards des plus élevés reconnus en droit international dans toutes ses opérations vis-à-vis des victimes et des témoins, que ce soit au sein de la cour ou sur terrain »⁴⁴.

§2. Le rôle de l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins

L'UVT est le principal organe responsable de la mise en place et de la coordination des mesures de protection, de soutien et d'assistance à l'égard des victimes et d'autres personnes courant un risque, à tous les stades de la procédure et après sa conclusion, aussi bien au sein de la Cour qu'à l'extérieur⁴⁵. Tirant la leçon du TPIY et du TPIR, qui n'ont reconnu la nécessité d'un tel organe qu'après avoir commencé leurs activités, le statut de Rome a créé l'UVT en vertu de l'article 43.6. L'UVT a le rôle fondamental de s'assurer de l'exercice effectif des droits des victimes en vertu du statut de Rome.

Dans l'accomplissement de ses fonctions, à tous les stades de la procédure, l'UVT prête dûment attention aux besoins particuliers des enfants, des personnes âgées et handicapées⁴⁶ et des victimes de violences sexuelles⁴⁷. Les membres du personnel de l'UVT comprennent des spécialistes en traumatismes, y compris des traumatismes liés à des crimes sexuels. Elle peut comprendre notamment des spécialistes dans les domaines suivants : la protection et la sécurité des victimes ; les enfants, en particulier les enfants traumatisés ; les personnes âgées, en particulier celles victimes d'un traumatisme lié à la guerre et à l'exil ; les personnes handicapées, l'assistance sociale, et les soins médicaux⁴⁸.

⁴⁴ www.fidh.org le 2/02/2020 à 14h

⁴⁵ Article 43.6, règle 17.2.a.i

⁴⁶ Règle 17.3

⁴⁷ Règle 17.2

⁴⁸ Règle 19.

Le personnel doit être formé à assurer la sécurité, l'intégrité et la dignité des victimes et des témoins⁴⁹.

Étant donné d'une part, que les enquêtes et poursuites menées par la CPI relèvent en général de situations de conflits armés en cours, et d'autre part, que les ressources de la Cour sont limitées, il est clair que l'UVT ne sera pas en mesure de fournir protection, soutien et assistance à toutes les victimes de chaque situation.

Cependant, l'UVT doit s'assurer que des mesures efficaces de protection, de soutien et d'assistance sont en place pour les victimes qui exercent leur droit à participer aux procédures devant la Cour.

Le rôle de l'UVT est développé dans les subdivisions qui suivent entre autres le rôle de conseiller et de former, de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures de protection, de soutien et d'assistance ainsi que son rôle dans la procédure.

I. Conseil et formation

L'UVT doit conseiller les autres organes de cour, y compris les chambres et le procureur, sur les mesures de protection appropriées, les dispositions de sécurité, les activités d'aides et de conseil⁵⁰. Elle doit également produire des avis généraux et organiser des formations et des plans d'assistance à l'intention des organes de la Cour et des parties aux audiences sur toute question relevant de la sécurité et la confidentialité⁵¹.

La norme 41 souligne le rôle de l'UVT dans la sensibilisation des Chambres aux questions relatives à la protection, autorisant l'UVT a porté à l'attention d'une chambre « toute question concernant l'application des mesures de protection ou des mesures spéciales ».

II. Élaboration et mise en œuvre des mesures de protection, de soutien et d'assistance

Dans cette subdivision, il sera question de voir qui peut bénéficier des mesures de protection, des soutien et d'assistance ainsi que des types de mesure de protection, de soutien et d'assistance.

⁴⁹ Règle 18.d.

⁵⁰ www.fidh.org

⁵¹ Article 68.4, règle 17.2.a.ii

II. 1. Qui peut bénéficier des mesures de protection, de soutien et d'assistance ?

Les catégories de personnes qui peuvent en bénéficier varient en fonction du type de mesures. En général, elles sont accordées aux victimes qui comparaissent devant la Cour et autres personnes à risque. Le terme « victimes qui comparaissent devant la Cour » n'est pas défini. Afin d'assurer l'efficacité du régime relatif à la participation des victimes, et conformément à l'obligation générale en vertu de l'article 68, la notion de « victimes qui comparaissent devant la Cour » devrait être interprétée au sens large afin d'englober toutes les victimes impliquées dans les procédures de la Cour, y compris celles qui ont soumis une demande de participation.

Cette interprétation serait en cohérence avec les obligations de l'UVT de prévoir des mesures de protection sur terrain. En outre, une telle interprétation est essentielle afin de permettre aux victimes d'exercer l'ensemble de leurs droits en vertu du Statut de Rome.

II. 2. Types de mesures de protection, de soutien et d'assistance

En vertu de la règle 17.2.a, l'UVT est responsable vis-à-vis des victimes qui comparaissent devant la Cour et toute autre personne à laquelle la déposition peut faire courir un risque, et doit assurer leur protection et leur sécurité par des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à long terme⁵² et les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques ou autres dont ils ont besoin⁵³. Un autre type d'assistance comprend l'assistance logistique et matérielle (voyage, logement, etc.) permettant leur participation effective aux procédures devant la Cour.

Ces mesures ne dépendant pas d'une décision préalable de la Chambre, l'UVT a par conséquent une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées.

Comme nous allons le voir dans les sous subdivisions qui suivent, ces mesures de protection, de soutien et d'assistance sont appliquées au siège de la Cour et sur terrain.

⁵² Règle 17.2.a.i

⁵³ Règle 17.2.a.ii

Au siège de la cour, ces mesures sont entre autres, la mesure de transport, de protection et de soutien, d'assistance psychologique et médicale, d'assistance financière, d'indemnité pour faux frais, des soins aux personnes à charge, d'Indemnité afin de couvrir les pertes de salaires et soutien financier additionnel tandis que sur terrain, elles sont celles de la protection et de l'assistance psychologique et médicale.

II.2.1 Au siège de la cour

L'UVT doit assurer la sécurité des victimes au siège de la cour. Elle doit également assurer le transport de ces dernières afin de les protéger toutes tentatives d'élimination par leurs bourreaux.

a. Transport

Selon la norme (RG) 81.1, l'UVT doit organiser le transport des victimes qui comparaissent devant la Cour, et des personnes couvrant un risque qui, en exécution d'une ordonnance de la Chambre, doivent voyager pour témoigner devant la Cour ou pour recevoir un soutien ou une protection.

Le mode de transport est déterminé au cas par cas, compte tenu des considérations de protection, de sécurité et de santé⁵⁴. Conformément à l'obligation générale de s'assurer que le témoignage n'aggraverait pas davantage le traumatisme de ceux qui comparaissent devant la Cour, l'UVT devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les désagréments qui pourraient être engendrés. Certaines circonstances pourraient nécessiter l'organisation du transport de porte à porte, la présence d'une escorte ou encore la délivrance de documents de voyage visant à protéger l'identité d'une victime.

Selon la norme (RG) 82.1, l'UVT se doit de fournir un logement adéquat aux victimes qui comparaissent devant la Cour et aux autres personnes courant un risque lorsque cela est nécessaire pour les besoins de la Cour. La Cour devra s'assurer que le lieu de résidence est sûr.

Signalons en passant que les sections d'assistance aux victimes des tribunaux internationaux *ad hoc* ont dans certains cas proposés des programmes de soutien fonctionnant 24 heures sur 24 sur le lieu de résidence avec des assistants victimes chargés de les soutenir.

⁵⁴ Norme(RG) 81.2.

Ces assistants parlent la langue maternelle des victimes et les accompagnent pendant la journée en leur servant notamment d'interprètes⁵⁵.

b. Protection et soutien

L'UVT a une obligation particulière envers les victimes de violences sexuelles de prendre des mesures sexospécifiques pour faciliter leur témoignage, à toutes les phases de la procédure⁵⁶.

Le Greffe doit fournir un accès téléphonique permanent au personnel de la Cour et aux représentants légaux pour qu'ils puissent introduire des demandes de protection ou demander tout renseignement concernant la sécurité des victimes, des témoins, et des personnes à risque⁵⁷.

Le Greffe peut permettre aux victimes qui comparaissent devant la Cour et aux personnes courant un risque de venir à la Cour accompagnés d'une personne qui les assiste durant la procédure, dont les frais seront pris en charge par le Greffe⁵⁸. Le Greffe évalue si la personne accompagnatrice est en mesure d'apporter le soutien approprié⁵⁹.

Afin de déterminer si une victime qui comparaît devant la Cour ou une personne courant un risque a le droit de venir à la Cour avec une personne accompagnatrice, le greffe prend en considération une série de critères liés à la vulnérabilité des personnes accompagnées : l'absence de membres de la famille proche encore en vie ; la présence de symptômes liés à un traumatisme sévère ; d'éventuelles tendances suicidaires ; le potentiel de violence ; une peur ou une anxiété susceptible d'empêcher la personne de comparaître devant la cour ; âge ; le fait que la personne ait été victime de violence à caractère sexuel ou sexiste ; une maladie physique et/ou psychologique préexistante ; et la gravité des symptômes physiques ou psychologiques⁶⁰.

⁵⁵ Ingotittir, T., Ngendahayo, F., Sellers, P. V., *The International Criminal Court : the victims and witnesses Unit* (Article 43.6 of the Rome Statute)

⁵⁶ Règle 17.2.b.ii

⁵⁷ Norme (RG) 95

⁵⁸ Norme (RG) 91.1.

⁵⁹ Norme (RG) 91.3

⁶⁰ Norme (RG) 91.2.

c. Assistance psychologique et médicale

Selon la norme (RG) 83, l'UVT met en place un programme de soutien afin d'offrir, lorsque c'est nécessaire, une assistance et des conseils psychologiques et sociaux aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux personnes accompagnatrices et aux personnes courant un risque. Une assistance psychologique doit notamment être fournie aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux victimes de violences sexuelles⁶¹.

Le programme de soutien doit également apporter, lorsque c'est pertinent, une assistance 24h/24 aux victimes qui comparaissent devant la Cour et aux personnes accompagnatrices. Cette assistance est strictement limitée aux personnes assistant aux audiences au siège de la Cour et doit être fournie pendant la durée de leur séjour.

L'UVT est responsable également de l'assistance médicale pour les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes courant un risque⁶². La norme (RG) 89.1 précise que les soins médicaux et l'assistance médicale doivent être disponibles, quand c'est nécessaire, pour les victimes qui comparaissent devant la Cour, et les personnes courant un risque pendant la durée de leur séjour au siège de la Cour où se déroulent les procédures.

d. Assistance financière

L'assistance financière dépend de la disponibilité des ressources et risque donc d'être minimale. Les textes de la Cour pénale internationale ne disent rien en rapport avec cette assistance financière, c'est-à-dire en ce qui concerne la valeur réelle ou le montant alloué.

e. Indemnité pour faux frais

En vertu de la norme (RG) 84, le Greffe peut verser une « indemnité pour faux frais » pour couvrir les dépenses personnelles. Cette disposition concerne des victimes et autres personnes à risque, sur une base discrétionnaire.

f. Soins aux personnes à charge

En vertu de la norme (RG) 90, l'UVT a la possibilité de fournir une assistance financière supplémentaire aux victimes qui ont la responsabilité première de s'occuper d'une ou de plusieurs autres personnes, lorsque l'absence d'une telle assistance empêcherait la victime ou le témoin de comparaître devant la cour.

⁶¹ Norme(RG)89.1.b

⁶² Règle 17.2.a.iii et norme (RG) 89.1.a

g. Indemnité afin de couvrir les pertes de salaires et soutien financier additionnel

Ces dispositions ne semblent s'appliquer qu'aux seuls témoins. Selon la norme (RG) 85, les témoins reçoivent une indemnité de présence en compensation du salaire, des revenus et du temps perdu en conséquence de leur comparution devant la cour. Les témoins ne sont pas tenus de présenter une demande ou des documents justificatifs pour recevoir cette indemnité.

L'UVT a la possibilité de fournir une indemnité supplémentaire (indemnité exceptionnelle), selon la norme (RG) 86, aux témoins subissant des difficultés financières excessives lorsque leur comparution devant la Cour les empêche de poursuivre des activités lucratives légales. Afin d'obtenir cette indemnité, les témoins soumettent une demande en y joignant des documents justificatifs attestant des privations indues.

II.2.2 Sur terrain

La protection doit commencer dès la phase préliminaire jusqu'à la fin du procès.

a. Protection

La norme (RG)93.1, intitulé mesures de protection locales, stipule que l'UVT est responsable de la mise en œuvre des mesures pour la protection des victimes qui comparaissent devant la Cour et des personnes courant un risque sur le territoire de l'État où se déroule une enquête.

La présence de bureaux extérieurs sur terrain est fondamentale pour évaluer efficacement la situation dans le pays concerné. Ils ne devraient pas être restreints aux grandes villes mais devraient constituer au contraire une présence permanente sur le terrain où les enquêtes sont menées.

Des points de contact, comprenant des personnes déjà connues des victimes, devraient être mis en place pour venir en aide lors de situations d'urgence et, plus généralement de permettre aux victimes de partager leurs préoccupations. Cela nécessitera évidemment le soutien de l'UVT.

Par ailleurs, le Greffe a l'obligation selon la norme (RG) 95 de fournir un accès téléphonique permanent au personnel de la Cour et aux représentants concernant la sécurité des victimes et des autres personnes courant un risque.

Afin de permettre à l'UVT de fournir des services de protection sur le territoire d'un État, le Greffier a la responsabilité de conclure des accords appropriés avec le(s) gouvernement(s) concerné(s) conformément à la règle 16.4. Toutes les mesures applicables sur le terrain sont largement dépendantes de la volonté des gouvernements concernés à coopérer avec la Cour.

b. Assistance psychologique et médicale

Un programme de soutien établi par l'UVT conformément à la norme (RG) 83, doit être mis à disposition des victimes et leurs familles, ainsi que des personnes accompagnatrices et des personnes courant un risque y compris sur terrain. Ce soutien doit être fourni le plus tôt possible, ce qui devrait signifier au moment du premier contact. A la lecture de la RG 83 et les points qui suivent, l'UVT n'a pas rendu public sur le détail de ses programmes de soutien actuels.

Selon la règle 17.2, l'UVT est également chargée de l'assistance à toutes les victimes qui comparaissent devant la Cour et autres personnes courant un risque, dans l'obtention d'une assistance médicale. Selon la norme (RG) 89, le Greffe se doit de développer des réseaux locaux afin de veiller, en particulier sur terrain, à la santé et au bien-être des victimes qui comparaissent devant la Cour et des personnes courant un risque.

Bien qu'il fallait reconnaître que les ressources de l'UVT sont limitées, voire sérieusement insuffisantes, la dépendance sur les réseaux locaux crée le risque que de telles mesures ne soient pas adéquates⁶³.

III. La procédure

La procédure pour demander de telles mesures n'était pas bien clarifiée. La norme (RG) 80.1 prévoit que le Procureur et les conseillers remplissent un formulaire de demande de services pour bénéficier des services fournis par le Greffe. Sur la base de cette demande, l'UVT analysera le type de service qui pourra être fourni pour chaque cas individuel⁶⁴. La question de savoir si cette procédure s'applique à toutes les formes de protection, de soutien et d'assistance fournis par l'UVT n'est pas tranchée.

⁶³ www.ifdh.org le 22/02/2020 à 8h20'

⁶⁴ Norme (RG) 80.

De plus, il n'est pas précisé si l'UVT peut également fournir des services de sa propre initiative, même si cela devrait être une obligation afin de remplir ses obligations générales : L'UVT ne peut se restreindre qu'à simplement répondre aux questions sans prendre elle-même l'initiative de fourniture de service⁶⁵.

Section II : Le Bureau du Procureur

Le Bureau du Procureur est le seul maître pour mener à bon port les enquêtes sur une affaire judiciaire comme nous allons le voir dans les paragraphes qui suivent.

§1. Le Procureur

L'article 54.1.b du statut de Rome requiert du Procureur, lorsqu'il mène des enquêtes et des poursuites, il doit respecter les intérêts et la situation personnelle des victimes et doit également fournir une liste non exhaustive des facteurs à prendre en compte incluant : l'âge, le sexe, l'état de santé, la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre les enfants.

L'article 68.1 requiert du Procureur qu'il prenne des mesures appropriées afin de protéger les victimes « en particulier au stade de l'enquête et des poursuites »⁶⁶. Le Bureau du Procureur se doit de travailler en étroite collaboration avec l'UVT afin de s'assurer que les mesures nécessaires soient en place pour la protection de ceux avec qui le Bureau du Procureur entre en contact.

Le procureur est habilité à solliciter l'aide de toute autorité compétente, ainsi que de tout organisme international dans l'accomplissement de sa mission. En cas de besoin, il peut également solliciter d'une chambre ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire⁶⁷.

§2. De retarder la divulgation à la défense

Le Statut de Rome et le R.P.P. sont clairs sur le fait que la divulgation à la défense peut être retardée pour garantir la sécurité des victimes et de leurs familles. Ces dispositions s'appliquent aux procédures antérieures au commencement du procès.

⁶⁵ www.fidh.org le 22/02/2020 à 9h

⁶⁶ L'article 54.3.f

⁶⁷ Art 15 (1) statut de Rome et règle 57 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

Selon l'article 658.5 « Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements (...) risque de mettre gravement en danger une victime, un témoin ou les membres de sa famille, le procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou de renseignements et en présenter un résumé »⁶⁸.

De plus, la règle 81.4 prévoit que : « la Chambre saisie de l'affaire prend, pour préserver le caractère confidentiel des renseignements (...) et assurer la sécurité, des victimes et des membres de leur famille (...) notamment en autorisant la non-divulgation de l'identité de ces personnes avant le début du procès. Aucun délai dans le temps n'est spécifié

§3. De la division des enquêtes du Bureau du Procureur

En 2004, une Unité de violences sexistes et des enfants a été créée au sein de la Division des enquêtes du bureau du procureur dans l'optique de définir des formations et d'élaborer des politiques d'action de manière adaptée à intervenir auprès des témoins potentiels, en particulier les enfants et les victimes de violence sexuelle⁶⁹. Cette Unité doit veiller à ce que les questions pratiques concernant les victimes soient traitées par le personnel qualifié au sein du bureau du procureur. Parmi ces questions figurent celles des techniques d'enregistrement des déclarations des témoins potentiels traumatisés, notamment des enfants et des victimes d'agressions sexuelles⁷⁰. L'Unité doit procéder à des évaluations avant les auditions en face-à-face avec les victimes afin de déterminer leur condition et s'ils sont psychologiquement capables d'être entendus sans causer de nouveau traumatisme. Elle peut préconiser de ne pas conduire ces auditions si elle considère qu'une victime est trop vulnérable. L'Unité peut également renvoyer les victimes à l'UVT pour des besoins et un soutien psychologique.

Section III. Les États parties à la CPI et les organisations internationales

Pour mettre en œuvre les mesures de protection, l'UVT doit coopérer, au besoin, avec les États⁷¹, ainsi qu'avec les organisations internationales compétentes telles que les organismes des Nations unies. La coopération des États parties est essentielle pour assurer la protection nécessaire des victimes et des témoins.

⁶⁸ Art.658.r du RPP.

⁶⁹ Projet de budget-programme pour 2004, Assemblée des États parties, 23/05/2003, p.47.

⁷⁰ ibidem

⁷¹ Art.93.1.j du R.P.P.

§1. Les États parties à la CPI

En vertu de l'article 166 du Règlement de preuve et de procédure, modifié le 30/10/2009 dispose que : « *Le Greffier met en place, au sein de la Section d'appui aux témoins et aux victimes, un programme de protection visant à assurer la protection des personnes grâce à leur réinstallation dans des États tiers. Le Greffier prend toutes les mesures nécessaires en vue de la réinstallation dans des États tiers des personnes et de leurs proches parents qui, selon l'appréciation du Greffier, sont exposés à un danger grave et imminent ou au risque de mort en raison de leur interaction avec le Tribunal. Toutes les procédures et mesures administratives liées au programme de protection demeurent confidentielles (...).* »⁷²

Les États partie sont obligés de répondre aux demandes de la Cour de fournir l'aide nécessaire à la protection des victimes et des témoins⁷³. Ils sont alors invités à accueillir des personnes protégées et prennent en charge tous les frais liés aux besoins d'assistance, comme l'assurance maladie, le logement, l'enseignement, etc. A ce jour, jusqu'en 2010, la Cour a déjà signé dix accords de ce type avec les États parties.

En principe, la réinstallation est considérée comme une mesure de dernier ressort que la Cour fait, sinon elle privilégie la réinstallation des témoins dans leur propre région⁷⁴.

§2. Les organisations internationales

L'organisation internationale la plus connue est le HCR en matière de protection des victimes. Le HCR aide la CPI à réinstaller des personnes protégées, sur demande et sans exiger à leur sujet d'autres informations que celles fournies par la Cour. En outre, cette organisation entretient un dialogue avec l'Unité d'aide aux victimes et témoins concernant l'évaluation de la sécurité de ces personnes protégées. En matière de réinstallation des réfugiés, le HCR utilise des programmes d'évaluation dans les pays partenaires où les réfugiés (victimes) peuvent séjourner un certain temps avant de bénéficier d'une protection dans un autre pays dans le cadre d'un programme approprié.

⁷² Art.166 du RPP

⁷³ Amnesty international, cour pénale internationale : Lignes directrices pour une mise en œuvre effective du Statut de Rome. Disponible sur : [http. ://web.amnesty.org/pages/icc.implementation-fra](http://web.amnesty.org/pages/icc.implementation-fra) le 04/05/2020 à 16h50

⁷⁴ www.fidh.org le 04/05/2020 à 8h16'

Dans le cadre de tel programme, ce sont les États qui apportent l'aide nécessaire⁷⁵. Au minimum, il s'agit là d'un logement, du droit de travail, du regroupement des familles, de l'assurance maladie, de cours de langue, de l'accès à des programmes de soutien psychologique et d'une assistance spéciale pour les victimes de torture. Il s'avère nécessaire également de réinstaller les personnes protégées dans un environnement culturel similaire, dans la mesure où des pays limitrophes ne partagent pas toujours nécessairement une culture commune.

En plus du HCR, il y a d'autres organisations qui luttent pour les droits l'homme telles que le Human Rights, la FIDH, l'Action Contre l'Impunité pour les Droits Humains (ACIDH) etc... qui plaident pour la protection des victimes et témoins devant les juridictions internationales en l'occurrence la CPI⁷⁶. La cour a mis en place dans son arsenal juridique les mesures de protection des victimes des violations des droits humains enfin d'assurer leur sécurité et son bien-être. Tout ça dans le but de découvrir la vérité et rendre justice.

De façon très particulière, les victimes des violences sexuelles sont vulnérables et méritent une attention spéciale. Sans une préparation suffisante et spéciale, les victimes seront réticentes à se déplacer pour témoigner. Les conséquences parfois dévastatrices et permanentes de ces crimes appellent une approche sensible à leurs besoins dans l'adoption et la mise en œuvre des mécanismes d'assistance et de protection.

Les mesures de protection procédurales destinées aux victimes sont nombreuses et la jurisprudence montre qu'elles sont largement appliquées par les Chambres via l'UVT. De nombreuses questions concernant ces mesures pourraient être soulevées, notamment celle de savoir si ces mesures sont finalement efficaces en termes de protection réelle.

Suivant un fil conducteur purement juridique, il était question de savoir si ces mesures de protection destinées aux témoins sont préjudiciables pour l'accusé en ce qu'elles compromettraient le respect des droits qui sont reconnus par le Statut de Rome.

Après ce second chapitre, nous entamons le troisième qui est le dernier intitulé de la protection des témoins devant la Cour pénal internationale.

⁷⁵ Guide du manuel de HCR

⁷⁶ [http : www.unhcr.org](http://www.unhcr.org) le 26/12/2019 à 16h

CHAPITRE III : LA PROTECTION DE TÉMOINS DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Dans toutes les poursuites, que ce soit au plan national ou international, la phase préparatoire a pour objectif essentiel de mettre l'affaire en l'état d'être jugée (Section I). La 2^{ème} section traite la protection des témoins pendant la phase de jugement et la 3^{ème} consacre la protection des témoins pendant la phase d'exécution des peines.

Section I. La protection des témoins pendant la phase d'enquête et d'instruction

C'est la phase qui consiste pour les juges de la Chambre préliminaire à examiner les charges énumérées par le Procureur afin de les dire vraisemblables ou non. Durant cette phase, la question qui mérite d'être posée est la suivante : que doit-il être fait avant que le témoin ne vienne donner sa déposition à la barre ? Les stratégies sont donc importantes.

§1. La protection des témoins

Le terme témoin doit être interprété de manière à inclure les témoins potentiels. Ceux qui ont déposé devant le Procureur au stade de l'enquête peuvent, dans certains cas, courir un risque du simple fait d'être entré en contact avec les enquêteurs du Bureau du Procureur. Afin de limiter les risques encourus par les témoins potentiels, le Bureau du Procureur a affirmé son intention de limiter le nombre des témoins à contacter.

En outre, il a été mentionné que, lorsque possible, les enquêteurs essaieront de travailler avec les témoins en dehors des zones de conflit, soit dans un autre pays, soit dans une zone plus sécurisée et que les entretiens seront menés « uniquement après un bilan approfondi des questions relatives à la protection et par des moyens et dans des lieux permettant de limiter les risques au minimum »⁷⁷.

Le rapport de la Cour à l'Assemblée des États Parties de 2005 souligne, dans le contexte des enquêtes en Ouganda et en RDC, l'UVT et le Bureau du Procureur ont prévu « des systèmes d'intervention de sorte que les témoins sachent qui contacter et faire en cas de menaces contre leur sécurité.

⁷⁷ Rapport à l'assemblée des États parties sur les activités de la Cour, 16/9/2005, ICC-ASP/4/16.p.52

Des mécanismes et politiques ont été mis en place pour assurer la protection et l'aide psychologique aux victimes et aux témoins, 24/24 »⁷⁸. Pour des raisons évidentes, les détails de ces systèmes sont gardés confidentiels.

L'UVT a la responsabilité principale de fournir une assistance aux témoins appelés à témoigner devant la Cour⁷⁹. Au siège de la Cour, l'UVT doit s'assurer qu'il existe une séparation physique entre les témoins à charge et à décharge⁸⁰. Elle doit fournir la même protection aux témoins à décharge qu'à ceux à charge, ainsi qu'aux témoins des victimes dès lors que leur participation est acceptée par la Chambre.

S'agissant des enfants et afin de faciliter leur participation en tant que témoins, l'Unité désigne, s'il y a lieu, un accompagnateur qui aide l'enfant à toutes les phases de la procédure⁸¹.

En vertu de la norme (RG) 79, l'UVT doit mettre en œuvre des politiques et des procédures permettant aux témoins de déposer en toute sécurité de sorte que le fait de témoigner ne leur cause pas de préjudices, de souffrances ou traumatismes supplémentaires.

§2. Procédure de protection des témoins

Selon la norme (RG) 96, le Greffe doit disposer d'un programme de protection pour les témoins, y compris les personnes accompagnant ces derniers pour les soutenir et les autres personnes risquant de subir un préjudice et/ ou exposées à un danger de mort en raison de (..) leurs contacts avec la Cour. En partie due au besoin de préserver la confidentialité de telles mesures, les spécificités de ces dernières ne sont pas connues⁸².

Il apparaît qu'en vertu de la norme (RG) 105, des demandes distinctes sont nécessaires pour accéder au programme de protection des témoins. Celle-ci peut être déposée par le Procureur ou par le conseil. Il n'est pas clair si l'UVT peut prendre de telles mesures de sa propre initiative.

⁷⁸Rapport à l'assemblée des États parties sur les activités de la Cour, 16/9/2005, ICC-ASP/4/16.p.61

⁷⁹ Règle 17.2.bii

⁸⁰ Règle 18.b

⁸¹ Règle 17.3.

⁸² Revue belge de droit international 2012, édition Bruylant, Bruxelles

Les demandes sont évaluées par l'UVT en prenant en compte les éléments suivants, en plus de ceux définis à l'article 68 (l'âge, le sexe, l'état de santé, etc.), afin de déterminer la recevabilité d'une personne au programme :

- a) Le rôle de la personne comparaisant devant la cour ;
- b) Le fait que la personne elle-même ou les membres de sa famille proche sont ou non en danger en raison de leurs contacts avec la Cour ;
- c) Le fait que la personne accepte ou non de faire partie du programme de protection.

Les personnes qui participent aux programmes de protection doivent signer un accord avec le Greffe. Bien que ne soit pas explicite dans le Règlement du Greffe, il apparaît que, en raison de contraintes budgétaires, les programmes de protection sont actuellement considérés par la Cour comme des mesures de dernier recours. Il n'est pas dit clairement non plus quand ces demandes doivent être déposées⁸³.

Parmi d'autres mesures de protection il y a la possibilité de faire en sorte que les témoins potentiels déposent leur témoignage dans un pays tiers.

La procédure de protection des témoins, comme nous allons la voir dans les subdivisions qui suivent, elle doit être demandée, et le bénéficiaire doit donner son consentement. Tout cela se déroule dans une procédure qui respecte les droits de l'accusé.

1. Qui peut demander des mesures de protection ?

Les mesures de protection peuvent être demandées par :

- Le procureur ;
- La défense ;
- Les témoins ou leurs représentants légaux ;
- La propre initiative de la chambre.

L'Unité d'aide aux victimes et aux témoins a un rôle consultatif, à l'égard des deux types de mesures à savoir la procédure à huis et l'altération de l'image ou de la voix. La règle 87.1 stipule que la chambre peut ordonner des mesures après avoir consulté, selon que de besoin, l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins.

⁸³ Rapport de position de la FIDH no 10, « *Fourth session of the ICC of States Parties* », novembre 2005. p. 9

Cependant, il devrait être souligné que l'UVT peut soulever des questions devant la chambre de sa propre initiative et ce, sans attendre d'être consultée. La règle 17.2.a.ii autorise notamment l'UVT à conseiller la cour sur les mesures appropriées et la norme 41(RG) permet à l'UVT de porter à l'attention de la chambre toute question concernant l'application des mesures de protection ou des mesures spéciales⁸⁴.

2. Consentement

Avant d'ordonner une mesure de protection ou une mesure spéciale, la chambre cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l'objet⁸⁵. A cette fin, une demande qui concerne un témoin doit être communiquée à ce témoin ou le cas échéant, au représentant légal de celui-ci ainsi qu'aux autres parties, qui ont la possibilité d'y répondre⁸⁶.

3. Procédure sur la demande

En raison de l'impact potentiel sur le droit de l'accusé à procès équitable et impartial, et conformément à l'article 68.1, les demandes de mesures de protection prévues à la règle 87 ne peuvent être soumises *ex parte*⁸⁷. Cela signifie que les autres parties doivent toujours être notifiées.

Il n'existe pas de formulaire de demande de mesures de protection. Toute demande émanant d'un témoin ou le cas échéant, du représentant légal de celle-ci doit être adressée au procureur et à la défense, qui ont la possibilité d'y répondre⁸⁸.

La règle 87.3 prévoit que les chambres peuvent (mais ne sont pas obligées) tenir une audience à huis clos pour demander s'il y a lieu d'ordonner des mesures propres à empêcher que soient révélés l'identité d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque, ou le lieu où se trouve l'intéressé. Si la chambre décide de tenir une telle audience, celle-ci doit être à huis clos, à savoir que la salle d'audience est fermée au public. Il paraît en effet évidemment qu'une audience publique serait contraire à l'objectif même de telles mesures.

⁸⁴ FIDH/*Les droits des victimes devant la CPI*, disponible www.fidh.org le 04/05/2020 à 17h 11'

⁸⁵ Règle 87.1

⁸⁶ Règle 87.2.c

⁸⁷ Règle 87.2.a

⁸⁸ Règle 87.2.b

4. Procédure lorsque la chambre agit d'office

Lorsque la chambre agit d'office, elle avise, en leur donnant en même temps la possibilité d'y répondre, le Procureur et la défense, ainsi que les témoins et les représentants légaux de celles-ci qui feraient l'objet des mesures de protection envisagées⁸⁹.

§3. Les mesures spéciales en vertu de la règle 88

Les mesures spéciales sont définies à la règle 88 et mentionne les bénéficiaires de ces dernières.

1. Qui peut bénéficier des mesures spéciales ?

La règle 88 ne précise pas quelles personnes peuvent bénéficier des mesures spéciales. Une référence spécifique est faite aux victimes ou aux témoins traumatisés, aux enfants, aux personnes âgées et aux victimes de violences sexuelles. Toutefois, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. La chambre doit s'appuyer sur le principe général prévu à la règle 86.

2. Types de mesures spéciales

Les mesures spéciales selon la règle 88 ne sont pas définies, bien que quelques exemples soient donnés. Cela laisse aux chambres une large marge d'appréciation pour déterminer les mesures appropriées de protection et d'assistance. Une référence spécifique est faite à l'égard des mesures tendant à faciliter les témoignages des témoins traumatisés, des enfants, des personnes âgées ou des victimes de violences sexuelles. Les mesures spéciales comprennent donc sans s'y limiter, toutes mesures conçues pour assister les témoins vulnérables présentant des preuves devant la Cour. Étant donné qu'il n'existe pas de distinction entre le soutien logistique et psychologique, la règle 88 doit être interprétée comme couvrant les deux types de mesures⁹⁰.

La règle 88 stipule que la cour peut demander la présence d'un assistant, par exemple un psychologue ou un membre de la famille de l'intéressé, pendant la déposition d'un témoin.

En vertu de la règle 88, les chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l'interrogatoire d'un témoin est mené pour éviter tout harcèlement et toute intimidation.

⁸⁹ Règle 84.2.d

⁹⁰ La règle 88

§4. Mesures de protection à l'égard de l'accusé

Comme il y a des mesures de protection à l'égard des victimes et des témoins, il faut que tout se déroule dans respect des droits de l'accusé pour un procès équitable.

1. L'anonymat absolu

Afin de respecter les droits de la défense, le R.P.P impose au Procureur de communiquer à l'accusé les noms des témoins qu'il entend appeler à déposer et une copie de leurs déclarations. Il doit le faire suffisamment tôt pour que la défense dispose du temps nécessaire pour se préparer⁹¹.

Cependant l'article 68(5) du Statut et la règle 81(4) du RPP prévoient que la Chambre préliminaire peut autoriser la non-communication de l'identité des témoins à la défense en tant que mesure de protection avant l'ouverture du procès.

Le fait de ne pas communiquer, à personne à l'encontre de laquelle se tient une audience de confirmation des charges, l'identité des témoins sur lesquels le Procureur entend se fonder à cette audience ou des extraits de leurs déclarations antérieures, mais c'est une exception à la règle générale selon laquelle l'identité de ces témoins et leurs déclarations antérieures doivent être communiquées.

2. L'anonymat absolu des témoins

L'anonymat des témoins n'est pas une question directement abordée par les textes. Cependant, elle pourrait tout à fait trouver un fondement juridique sur base de l'article 68 du Statut ou de la règle 88 qui ne donne aucune précision quant à l'objectif réel des mesures de protection qui pourraient être ordonnées. Quel qu'en soit le fondement juridique, les chambres ont autorisé des témoins à participer anonymes à la procédure, que ce soit au stade de l'audience de confirmation des charges ou une fois le procès entamé.

Section II. La protection des témoins pendant la phase de jugement

C'est la phase pendant laquelle le juge se fait l'obligation d'écouter les témoins, l'accusé, la victime d'un crime relevant de la compétence de la CPI et toutes les personnes utiles à la manifestation de la vérité. Elle permet à chacune des parties d'attaquer les éléments produits, les témoignages déposés.

⁹¹ CPI.,R.P.P., règle 71(1)

La règle 87 ne fournit pas une liste exhaustive des types de mesures de protection qui peuvent être ordonnées par les Chambres, et les juges ont en conséquence une large marge d'appréciation quant à la détermination des mesures appropriées dans le contexte particulier de chaque affaire, conformément à l'obligation générale prévue à l'article 68. La Chambre devra ainsi prendre en compte les circonstances spécifiques des témoins ou autres personnes courant un risque, et déterminer les mesures adéquates en conséquence.

La règle 87.3 fournit quelques exemples de mesures qui peuvent être ordonnées afin d'empêcher que soient révélés au public, à la presse ou à des agences d'information, l'identité(..) ou le lieu où se trouve une victime, un témoin ou une autre personne courant un risque. Les mesures de protection peuvent être ordonnées individuellement ou non.

§1. Les mesures de protection à l'égard du public et des médias

Le premier groupe de mesures est constitué par celles qui visent à protéger les témoins du public et des médias. Ces mesures sont présentées à la règle 87 du Règlement de procédure et de preuve. Ceci et sont les suivantes : Expurgations, pseudonymes et altération de la voix et de l'image, la tenue d'audience à huis clos et l'interdiction faite aux parties de révéler certaines informations des témoins à un tiers.

A. Expurgations, pseudonymes et altération de la voix et de l'image

La règle 87 du RPP autorise la suppression des informations pouvant conduire à l'identification des témoins des documents publics de la Cour. La même règle énumère, à titre d'exemples, que pourraient être supprimés le nom et prénom du témoin, leur lieu de résidence, le nom du groupe ethnique auquel ils appartiennent ou encore leur profession⁹². Autrement dit il n'y a pas de liste préétablie des éléments qui peuvent être supprimés des documents publics. Pour qu'un élément soit supprimé, il faut impérativement qu'il puisse conduire à l'identification de la personne.

En conséquence logique de ce qui vient d'être énoncé, la règle 87 prévoit que les témoins, protégés à l'égard du public et des médias, soit désignés lors des audiences et dans les écrits publics, par un pseudonyme. Lorsqu'un témoin rejoint la procédure, il se voit automatiquement attribué un numéro.

⁹² La règle 87

Ce numéro est attribué aux témoins dès la réception de leur dossier par la section de la participation des victimes et des réparations. Les pseudonymes, habituellement des lettres ou des numéros, peuvent être utilisés tout au long de la procédure et dans les documents officiels.

Si les témoins bénéficient de ces mesures mais qu'ils sont identifiables par le public et les médias lors des audiences, les mesures qui viennent d'être brièvement présentées perdent leur sens. Il est dès lors prévu que les dispositions d'un témoin qui bénéficie des mesures de protection vis-à-vis du public et des médias, puissent être recueillis par des moyens spéciaux à savoir la distorsion de l'image ou l'altération de la voix⁹³. Dans la pratique de la Cour, pour auditionner un témoin, un rideau peut être installé dans la salle d'audience afin d'empêcher un vis-à-vis direct entre lui et le public.

B. La tenue d'audience à huis clos

La règle 87.3.e) du RPP autorise que la procédure se déroule partiellement à huis clos afin de protéger les témoins du public et des médias. Le principe d'une audience tenue à huis clos est qu'elle se déroule uniquement entre les parties prenantes à la procédure. A la différence des mesures présentées jusqu'ici, le recours à huis clos est une mesure plus stricte dans le sens où ce n'est plus seulement l'identité et les informations concernant les témoins qui sont cachés au public et aux médias mais bien une partie des débats.

L'article 68.2 prévoit qu'il existe une présomption favorable à l'utilisation de la procédure à huis clos lorsqu'il s'agit de victimes de violences sexuelles ou d'enfants qui sont victimes ou témoins. La Chambre peut en décider autrement mais doit prendre en compte toutes les circonstances et en particulier les points de vue du témoin.

La norme 20.3 autorise la Chambre à divulguer tout ou partie du compte rendu d'une audience qui s'est tenue à huis clos, « pour autant qu'il n'y ait plus de raison motivant la non-divulgaration du compte rendu ».

C. L'interdiction faite aux parties de révéler certaines informations des témoins à un tiers

La règle 87.3.a) dispose que : « *Que le nom du témoin ou de toute personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque et toute indication qui pourrait permettre l'identification de l'intéressé soient supprimés des procès-verbaux de la chambre rendus publics* ».

⁹³ CPI.,RPP, règle 87.3.e)

Les procès-verbaux publics comprennent les transcriptions, les ordonnances, les décisions et les jugements. Ce type de protection est une exception au principe de la communication au public de l'ensemble des moyens de preuve.

Toujours en vue de protéger les témoins du public et des médias, la règle 87.3.b) semble interdire aux parties de révéler des informations concernant un témoin à un tiers, « *Qu'il soit fait interdiction au Procureur, à la défense ou à toute personne participant à la procédure de révéler le nom du témoin ou de toute autre personne à laquelle la déposition d'un témoin qui peut faire courir un risque et toute autre indication qui pourrait permettre l'identification de l'intéressé à un tiers* ».

Cas illustratif : dans l'affaire Katanga, la défense de Mathieu Ngudjolo a interrogé la Chambre de première instance II sur la manière dont elle pourrait approcher des tiers utiles à ses enquêtes sans qu'aucun nom de témoin ne soit communiqué⁹⁴.

Partant de cette observation, la Chambre a enjoint à l'UVT ainsi qu'aux équipes de la défense et aux représentants légaux des témoins de se concerter et de rédiger un protocole précisant les modalités concrètes de divulgation de l'identité des témoins protégés, de manière à concilier la nécessaire protection des témoins, d'une part et le bon déroulement des enquêtes de la défense, d'autre part. Ce protocole approuvé par la Chambre de première instance II le 26/04/2010, vise à définir un ensemble de lignes directrices générales et doit s'appliquer lorsque la divulgation de l'identité des témoins à des tiers est nécessaire et inévitable.

§2. Les mesures de protection visant à éviter un nouveau traumatisme

Le second groupe de mesures est constitué par celles qui ont pour objectif d'éviter qu'un nouveau traumatisme ne naisse dans le chef des témoins suite à leur participation à la procédure devant la Cour.

A. Les mesures visant à éviter une face à face direct avec l'accusé

Bien que le cadre posé par le Statut de la Cour révèle une préférence pour le témoignage oral à l'audience comme le précise l'article 69(2) du statut : les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, ce dernier prévoit de nombreuses autres possibilités en matières d'administration de la preuve.

⁹⁴ CPI., Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, Défense de Mathieu Ngudjolo, « *Requête de la défense en vue d'obtenir de la Chambre des instructions précises sur la manière d'approcher des tiers qui lui sont très utiles en vue du recueil des éléments à décharge et des éléments pouvant décrédibiliser certains témoins du procureur* », Chambre de première instance II, 8/12/2009.

Ainsi, la Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio...

L'article 68(2) du Statut, auquel renvoie directement, l'article 69(2), stipule que... les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé..., permettre que les dispositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Il y est également noté que les mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes circonstances, en particulier des vues du témoin.

Le RPP précise ces différents moyens. Les règles 87 et 67 permettent aux témoins de déposer depuis des lieux situés hors de l'enceinte de la Cour, faisant ainsi référence à la vidéoconférence ou depuis une salle séparée dans une autre partie des locaux de la Cour en utilisant cette fois la technique de la télévision en circuit fermé⁹⁵.

B. Les mesures visant à contrôler l'interrogatoire

Aux termes de l'article 88(5) du RPP, les atteintes à la vie privée des témoins risquant de mettre les intéressés en danger, les Chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l'interrogatoire de ces personnes est mené pour éviter tout harcèlement ou toute intimidation.

Au-delà de cette règle générale, le RPP contient également des règles en matière de preuves, destinées particulièrement aux victimes de violences sexuelles, qui jouent également un rôle pour le bien-être psychologique des victimes qui acceptent de témoigner. La règle 70 du RPP précise qu'il est interdit aux parties d'inférer le consentement de la victime pour la violence sexuelle qu'elle subit en raison de ses paroles ou de sa conduite. La règle 71 du RPP prévoit quant à elle que les Chambres n'admettent aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d'une victime ou d'un témoin. En d'autres, cela signifie qu'en vertu de cette règle, les parties ne peuvent pas interroger la victime de violences sexuelles sur sa crédibilité, son honorabilité ou sa prédisposition sexuelle antérieure ou postérieure.

⁹⁵ CPI.,R.P.P., règle 87(3)(e).

Section III. La protection des témoins pendant la phase d'exécution des peines

Pour ce qui est de la protection des témoins pendant la phase d'exécution des peines, la question se pose entre autres sur les méthodes de ladite protection ainsi que la fin de cette protection.

§1. Protection des témoins à l'issue du procès

La règle 17.2.a.i établit que l'UVT doit élaborer des plans de protection à court et à long terme. Cependant, les fonctions de l'UVT après ne sont pas spécifiées en détail et la Cour ne paraît pas avoir analysé de manière adéquate les potentiels problèmes et la façon de les aborder.

Dans les subdivisions qui suivent, il sera question d'analyser la réinstallation, autres mesures de protection et de soutien ainsi que le soutien psychologique et assistance médicale.

a. Réinstallation

Le seul article concernant spécifiquement les mesures de protection post-procès concerne les accords de réinstallation. La réinstallation peut être interne ou externe. Le Greffe a l'obligation de négocier avec les États intéressés des accords pour entreprendre la réinstallation internationale⁹⁶.

Il y a également une autre approche, mise en œuvre en 2009 qui consiste à inviter les États parties à contribuer au Fonds spécial pour la réinstallation des témoins. Ce fonds a été créé pour rassembler des ressources auprès des États parties qui disposent des moyens financiers nécessaires pour contribuer à la réinstallation des personnes protégées mais, pour une raison quelconque, ne peuvent les accueillir sur leur propre territoire. À l'aide des fonds réunis, la Cour cherche un État partie qui est disposé à accueillir une personne protégée mais ne dispose pas des ressources nécessaires à cet effet. La somme nécessaire pour assurer le bien-être de la personne protégée et subvenir à ses besoins est transférée à cet État.

Considérant les bouleversements physiques et émotionnels qu'entraîne une telle mesure, la réinstallation est généralement considérée comme une solution de dernier recours.

⁹⁶ La règle 16.

b. Autres mesures de protection et de soutien

Avant d'organiser le rapatriement en toute sécurité des témoins, la Cour doit évaluer leur situation sécuritaire afin d'établir le type de mesures requises pour assurer leur protection à long terme. La Cour aura également besoin de surveiller régulièrement la sécurité des témoins à la suite du procès. La question de savoir si l'UVT entend se charger de cet aspect du suivi des témoins n'est pas tranchée.

c. Soutien psychologique et assistance médicale

Il est primordial que les témoins continuent de recevoir du soutien lorsqu'ils retournent à leur train de vie quotidien après avoir vécu une seconde fois leur traumatisme à travers leurs témoignages. L'aide psychologique, par exemple, qui est, selon l'article 43.6, une obligation incombant au Greffe, est un traitement à long terme. Fournir une assistance psychologique n'est pas limité au soutien lors du dépôt de témoignage. De la même manière, dans la plupart des cas, l'assistance médicale se limite à la période où le témoin est physiquement au siège de la Cour, ce qui n'est pas le cas suffisant. Que se passe-t-il lorsque des témoins rentrent chez eux après avoir commencé un traitement ?

Toutes les mesures post-procès dépendront en grande partie de la disponibilité d'organisations locales compétentes. Il est évident que la Cour n'aura pas des ressources pour fournir un soutien indéfiniment⁹⁷. Conformément à la norme (RG) 89.2, l'UVT aura besoin de coopérer avec les organisations locales qui pourront fournir l'assistance nécessaire. L'UVT devrait identifier des organisations référentes qui pourraient continuer à fournir le soutien nécessaire aux témoins à leur retour. L'imprévisibilité de trouver sur terrain de telles organisations capables de prendre en charge les témoins à leur retour est très préoccupante.

§2. La fin de protection des témoins

Selon l'UVT de la CPI, la Cour peut suivre aussi longtemps que nécessaire la situation des témoins réinstallés. Toutefois, au bout du compte, l'objectif est de voir ces personnes complètement intégrées dans la société du pays hôte. Aucun délai spécifique n'est fixé pour atteindre un tel objectif⁹⁸.

⁹⁷ Rapport de synthèse sur la table ronde consacrée à la question de la protection des victimes et témoins devant la Cour pénale internationale, organisée à la Haye par la CPI, inédit, Haye, 29-30 janvier 2001, p.9

⁹⁸ CPI., *Rapport de synthèse sur le séminaire consacré au thème de la protection des victimes et des témoins comparissant devant la Cour pénale internationale*, La Haye, 24/11/2010, p.2

En principe aucun délai spécifique ne peut être arrêté pour le programme de protection. L'objectif de réinstallation veut que les interventions des services chargés de la protection auprès des témoins réinstallés diminuent au fur et à mesure que ceux-ci s'intègrent dans la société. Toutefois, même si le TPIY a entamé la phase d'achèvement de ses travaux, il pourrait s'avérer nécessaire d'être en contact avec les témoins et de communiquer avec eux à l'avenir.

La CPI assure la sécurité des témoins dès leurs acceptations de témoigner et de leurs consentements d'être protégés jusqu'au prononcé du procès voir même après le procès.

Les témoins, encore potentiel, doivent, avant d'être auditionnés par les enquêteurs de la cour, être informés de leurs droits et essentiellement, être conscients du caractère volontaire du témoignage ainsi que des risques qu'ils encourent s'il advient que leurs collaborations avec la cour soient connues du public. Les enquêteurs doivent, pour ce faire, limiter autant que possible le nombre des contacts avec ces témoins et procéder rapidement à une sélection provisoire des témoins les plus importants.

En temps normal, lors de la mise en œuvre des mesures de coopération avec les états, les témoins doivent pouvoir disposer des documents nécessaires pour effectuer le voyage sans avoir à se présenter eux-mêmes à chaque niveau administratif.

Au regard du développement, les mesures de protection, directement prévues par le Règlement de procédure et de preuve, ne rentrent pas en contradiction avec les droits de l'accusé parce que leurs contenus ne s'opposent en rien au contenu de l'article 67 du Statut de Rome. Ces mesures sont celles visant à contrôler l'interrogatoire, celles visant à aider les victimes et les témoins dans leurs témoignages ou exposée. Ces mesures ne sont donc absolument pas problématiques et ne mettent pas en danger l'équilibre entre les droits de chacun.

Les mesures de protection prévues également par le Règlement de procédure et preuve mais qui pourraient apparaître comme contraires à certains droits accordés aux accusés.

Cependant, bien que leurs contenus puissent être tendancieux, il faut rappeler que le droit à un procès public n'est pas un droit absolu et que les Chambres de première instance ont l'obligation, conformément à l'article 68 du Statut de Rome, d'examiner chaque demande de mesures de protection au cas par cas.

De plus, les Chambres, dans la recherche d'un équilibre parfait entre les droits en collaboration avec les différents participants, ont réussi à établir toute une série de bonnes pratiques ou à accorder des garanties supplémentaires aux accusés afin de protéger leurs droits tout en assurant la protection des victimes et des témoins. Se trouvent notamment dans ce groupe de mesures tel que les mesures d'expurgations, de recours à un pseudonyme, à l'altération de la voix et de l'image, la tenue d'audiences à huis clos, les mesures visant à éviter une face à face direct avec l'accusé et l'anonymat des témoins durant la période qui précède le procès.

La Cour semble avoir su maintenir un équilibre entre les droits de l'accusé d'une part, et les droits de la protection des victimes et des témoins d'autres parts.

Il faut se rendre compte que toutes les mesures peuvent être accordées de manière simultanée. Si dans une même affaire, la majorité voire l'ensemble des témoins bénéficie des mesures auxquelles ils ont légitimement droit, il est aisé de se rendre compte que les choses deviendraient très compliquées pour les équipes de défense. Ensuite, il est également important de noter que pour qu'une victime ou un témoin puisse bénéficier d'une mesure de protection, il faut qu'une décision en ce sens soit rendue par une Chambre. En ayant conscience du nombre de témoins et de victimes qui se présentent à la Cour dans chaque affaire, il est facile de se rendre compte du travail et du temps que l'octroi de mesures de protection nécessite.

CONCLUSION GÉNÉRALE

A la fin de cette étude consacrée à la protection des victimes et des témoins devant la Cour pénale internationale, nous constatons que la communauté internationale protège bien les victimes et les témoins. La Cour pénale internationale constitue de nos jours un mécanisme de protection des droits de l'homme, de par le monde.

Fournir protection, soutien et assistance aux victimes tout au long du processus judiciaire est fondamental pour garantir l'accès des victimes à la justice, tel que prévu dans de nombreux instruments internationaux.

Donner des informations aux enquêteurs n'est pas une chose facile car la crainte des représailles constitue un obstacle majeur à la participation des témoins et des victimes aux procédures organisées par la CPI. En plus de la crainte, ceux qui disposent des informations sur une affaire en instruction sont souvent démunis et traumatisés à tel point qu'ils ne perçoivent plus la nécessité de leur contribution à apporter à une juridiction encore assez éloignée comme la CPI. Cette dernière via l'UVT essaie de supporter quelques préoccupations telles que le transport, les soins de santé, la sécurité etc. Il faut pouvoir les transporter, les soigner, les stimuler, les encadrer, etc.

Notre travail était subdivisé en trois chapitres qui sont respectivement l'étude du cadre conceptuel, la protection des victimes devant la cour pénale internationale et la protection des témoins devant la Cour pénale internationale.

Dans le premier chapitre, nous avons éclairé au lecteur en définissant certains concepts qui sont souvent utilisés dans notre fruit de recherche entre autres la présentation de la Cour pénale internationale, la notion de victime au sens de la CPI, la notion de témoin au sens de la CPI et de la protection de témoin ou victime au sens de la Cour. Au second chapitre, nous avons insisté en général sur les acteurs qui sont chargés de la protection des victimes ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection, de soutien et d'assistance, que ça soit au siège de la Cour ou sur terrain.

Quant au troisième et dernier chapitre, nous nous sommes penchés sur la protection des témoins devant la CPI durant toute la procédure, c'est-à-dire de la phase préparatoire jusqu'à la phase d'exécution des peines. Nous avons également passé en revue les mesures spéciales en vertu de la règle 88.

La base juridique de la matière de protection des victimes et des témoins dans le statut de Rome ayant créé la CPI est l'art.68 qui, lui aussi, reprend en suspens, tout en y apportant d'importantes innovations reprises dans le corps du présent travail, l'art.22 du statut du TPIY et l'art.21 du statut du TPIR. La protection des victimes et des témoins est une des notions les plus récentes en droit international public.

L'efficacité de la lutte contre l'impunité dépendra en grande partie de la collaboration et la contribution des victimes et des témoins aux enquêtes, instructions et poursuites devant la CPI. Or la réticence de ces derniers à collaborer résulte de leur méfiance face aux faiblesses institutionnelles des États parties, des craintes et risques qu'engendreraient une quelconque collaboration des victimes et des témoins en l'absence de mécanisme et mesures de protection des victimes et des témoins impliqués dans des procédures judiciaires.

Dans un but précis pour la CPI de répondre de manière adéquate et appropriée aux besoins et aux droits des victimes et des témoins qui participent aux procès, il est essentiel que la cour pénale internationale soit en mesure de leur garantir une protection effective. Les professionnels de la protection doivent donc distinguer selon qu'il s'agit de l'assistance ou de la protection des victimes et des témoins ; l'assistance incluant des services psychosociaux et des interventions quotidiennes autres que la protection physique qui, elle serait la compétence des personnes disposant d'une expérience en matière de sécurité et d'une formation suffisante au sein des forces de police ou militaire.

La protection des victimes et des témoins dans le cadre des procès devant la CPI doit être faite par le personnel qualifié et être minutieusement examinée en trois étapes ; avant, pendant et après le procès.

Puisqu'il faut à tout prix protéger les victimes et les témoins, qu'il nous soit permis au terme de cette étude, de formuler quelques suggestions qui viendront s'ajouter à toutes les autres déjà énoncées tout au long de ce travail espérant, cependant, qu'elles donneront quelques orientations utiles dans cette ardue entreprise de protéger ces derniers dans le contexte des poursuites pénales internationales.

Il est d'abord important de considérer la problématique de la protection des victimes et des témoins dans la phase préparatoire du procès. Il est primordial, avant toute chose, que des mesures de stricte confidentialité président aux contacts avec les témoins potentiels et souligner que le système actuel consistant à faire recours aux autorités locales pour l'identification des témoins est à proscrire et que les associations des victimes paraissent mieux indiquées pour assister le bureau du procureur dans sa recherche d'éléments de preuve en remplacement de ces autorités car il n'existe aucune garantie de l'indépendance et de l'impartialité de ces autorités desquelles peuvent également provenir des mesures d'intimidation et de représailles qui font la crainte des victimes et des témoins pour leur sécurité.

Les témoins, encore potentiels, doivent, avant d'être auditionnés par les enquêteurs de la cour, être informés de leurs droits et essentiellement, être conscients du caractère volontaire du témoignage ainsi que des risques qu'ils encourrent s'il advient que leurs collaborations avec la cour soient connues du public. Les enquêteurs doivent, pour ce faire, limiter autant que possible le nombre des contacts avec ces victimes et témoins et procéder rapidement à une sélection provisoire des témoins les plus importants.

En temps normal, lors de la mise en œuvre des mesures de coopération avec les États, les témoins doivent pouvoir disposer des documents nécessaires pour effectuer le voyage sans avoir à se présenter eux-mêmes à chaque niveau administratif. Un comité restreint serait mis en place pour l'examen de ces cas.

De façon très particulière, les victimes des violences sexuelles sont vulnérables et méritent une attention spéciale. Sans une préparation suffisante et spéciale, les victimes seront réticentes à se déplacer pour témoigner. Les conséquences parfois dévastatrices et permanentes de ces crimes appellent une approche sensible à leurs besoins dans l'adoption et la mise en œuvre des mécanismes d'assistance et de protection.

Au niveau des États parties au statut de Rome de la CPI, l'inefficacité et l'inexistence de programmes de protection des témoins est un facteur d'une importance non moins considérable au même titre que l'urgence qui s'impose à eux d'intégrer, chacun dans son arsenal juridique interne, des dispositions importantes du statut et du Règlement.

Sur le plan organique, l'UVT doit mettre en place des structures de collaboration et surtout de communication avec les parties dans la mise en œuvre des mesures de protection des victimes et des témoins.

Outre, comme c'est le cas à la CPI ; le témoin devrait être accompagné lors de son voyage et, de préférence, par quelqu'un qu'il aura lui-même désigné et en qui il a pleinement confiance, pour son bien-être.

Enfin, l'assistance aux témoins est corollaire à une autre notion ; celle d'une justice complète par laquelle nous entendons une justice qui comprend deux aspects fondamentaux suivants : la peine et la réparation.

D'une manière générale et pour diverses raisons, la justice pénale tend à privilégier l'aspect répressif à côté duquel elle est aussi d'ailleurs appelée à faire face à d'autres garanties et réalités.

Ceci montre que punir uniquement le coupable n'est pas suffisant. Il n'y aura pas de justice sans justice pour les victimes. Et rendre justice à ces dernières, c'est réparer les dommages qu'elles auraient subi, c'est-à-dire répondre adéquatement à leurs droits et besoins.

L'addition de ces quelques suggestions aux mesures de protection des victimes et des témoins déjà appliquées par la CPI améliorera certainement de façon sensible la protection et l'assistance qu'elle est appelée à offrir à ces derniers.

BIBLIOGRAPHIE

A. LES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg du 20/11/1945
2. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
3. Convention (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève, 12/08/1949, in code de droit international humanitaire, 2007, pp. 121-142.
4. Convention (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur les mers, Genève, 12/08/1949, in code de droit international humanitaire, 2007, pp.143-160
5. Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 12/08/1949, in code de droit international humanitaire, 2007, pp.161-218
6. Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, 12/08/1949, in code de droit international humanitaire, 2007, pp.219-272.
7. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Résolution no 2198 (XXI)) et son protocole de 1967
8. Protocole additionnel (II) aux conventions de Genève du 12/08/1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, Genève, 8/6/1977, in *code de droit international humanitaire* ,2007, pp.335-343
9. Protocole additionnel (I) aux conventions de Genève du 12/08/1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 8/6/1977, in *code de droit international humanitaire*, 2007, pp.273-333
10. La résolution de l'A.G. des N.U., Rés. A/40-34 portant la déclaration des principes fondamentaux relative aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, 29/11/1985, [http : //ihl-database.icrc.org](http://ihl-database.icrc.org)
11. Le Statut du tribunal de l'ex-Yougoslavie du 25/05/1993, résolution 827
12. Le Statut du tribunal pénal pour le Rwanda du 8/11/1994, résolution 955
13. Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale dans la résolution 40/34 du 29/11/1985
14. Le Statut de Rome du 17/07/1998
15. Protocole III relatif à l'adoption d'un signe distinctif, de Genève du 08/12/2005.
16. Le Statut de la CPI, in *code de droit international pénal*, 2^{ème} édition, Bruxelles, Bruyant, 2008, pp.1373-1440.

17. Règlement de procédure et de preuve du TPIY, in *code de droit international pénal*, 2^{ème} édition, Bruylant, 2008 pp.1213-1275
18. Règlement de la CPI, in *code droit d'international humanitaire*, 2^{ème} édition, Bruylant, 2008, pp.724-168.
19. Règlement du greffe de la CPI, in *code de droit international pénal*, 2^{ème} édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 1441-1517
20. Règlement de procédure et de preuve du TPIR, in *code de droit international pénal*, 2^{ème} édition, Bruylant, 2008 pp.1290-1345
21. Règlement de procédure et de preuve de la CPI, in *code de droit international humanitaire*, 2^{ème} édition, Bruylant, 2008, pp.6060-681

B. LES OUVRAGES CONSULTES

1. BAZELAIRE (J.P.) et CRETIN (T.), *La justice pénale internationale, son évolution et son avenir*, Paris, PUF, 2000, 261p.
2. HUMAN RIGHTS WATCH, *Une Cour pour l'histoire : Les premières années de la Cour pénale internationale à l'examen*, juillet 2008, 266p.
[http : www.hrw.org](http://www.hrw.org)
3. HUMAN RIGHTS WATCH, *Cour pénale internationale : Faire fonctionner la justice internationale*, manuel de mise en œuvre du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, N.Y., 2001, 40p.
4. JUSTICE SANS FRONTIERE, *le tribunal pénal international de La Haye*, Paris, harmattan, 2000,237p.
5. LA ROSA (A.M)., *Dictionnaire de droit international pénal*, 1^{ère} éd., Paris, Dalloz,1998,118p.
6. REPORTERS SANS FRONTIERES et RESEAU DAMOCLES, *Cour pénale internationale : Guide pratique à l'usage des victimes*, paris, 2003, 108p. <http://www.damoclès.org>

C. COURS ET MEMOIRES

1. KANUMA (C)., *Étude comparative des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'Ex-Yougoslavie et le Rwanda et la Cour pénale internationale*, mémoire UB, 2006,120p.
2. MANIRAKIZA (E.), *Droit international pénal*, notes aux étudiants de mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits, 2019.

3. MPABANSI (P)., *Droit d'asile et des réfugiés*, notes aux étudiants de mastère complémentaire en droits de l'homme et résolution pacifique des conflits
4. NTAKARUTIMANA (E)., *La place accordée aux victimes par les juridictions pénales internationales : Étude comparative*, mémoire UB, 2011,106p.

D. ARTICLES

1. BAUDIN (P).. « *Juridictions internationales et compétences universelles* » lettres de la FIDH, n° 32, 14/02/2000,2-12pp.
2. BONNEAU(K), « *Le droit à réparation des victimes de violation des droits de l'homme : Le rôle pionnier de la Cour interaméricaine des droits de l'homme* », *droits fondamentaux*, n° 6v janvier-décembre 2005, Université de Paris II, 41 p.
[http : www.droitsfondamentaux.org](http://www.droitsfondamentaux.org)
3. SCAMPARIN(L)., « *La victime du crime et la juridiction pénale internationale* » *La justice pénale internationale entre passé et avenir*,2006
4. WALLAYN(L)., *Victimes et témoins des crimes internationaux*, RICR, vol.84, n° 845, mai 2002, pp.51-78

E. SITE INTERNET

1. <https://www.undcos.org>
2. <https://www.hrw.org>
3. [https:// www.icty.org](https://www.icty.org)
4. PURL : <http://www.legal-tools.org>
5. www.proctioninternationale.org
6. <https://www.institut-numérique.org>
7. <http://www.icc.int/fr>
8. www.issafrika
9. www.fidh.org
- 10.[http: www.droitsfondamentaux.org](http://www.droitsfondamentaux.org)
- 11.<http://www.damoclès.org>
- 12.[http : //ihl-database.icrc.org](http://ihl-database.icrc.org)